

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 43

Wien 1991

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 43

Wien 1991

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien**

**Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
Dr. O. Nestroy und Dr. M. Eisenhut**

Druck: RM – Druck- & Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

**Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in Wien**

ISSN 0029-893 X

INHALTSVERZEICHNIS

FÜHRER ZUR EXKURSION IN DAS INNVIERTTEL
VOM 25. BIS 27. SEPTEMBER 1991

Thema: Bodenentwicklung auf unterschiedlichen Sedimenten in
Abhängigkeit von Geländeform und Bodennutzung -
Auswirkungen von Fluor-Immissionen auf Böden und
Pflanzen.

	Seite
W. E. H. BLUM: Vorwort.....	5
Exkursionsprogramm.....	7
O. NESTROY: Geologische, morphologische und pedologische Aspekte im Bereich der Exkursionsroute von der Stadt Salzburg über Oberndorf und Eggelsberg nach Braunau...11	11
L. REITNER: Geologie und Geomorphologie des westlichen Innviertels.....	21
G. ALGE, A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER, M. A. POLLAK, E. M. UNGER, W. W. WENZEL: Morphologische, physikalische und mineralogische Kennzeichnung der Exkursionsprofile.....	35
W. W. WENZEL, G. ALGE, M. A. POLLAK: Bodenentwicklung auf quartären Sedimenten des westlichen Innviertels.....	81
W. W. WENZEL: Fluorinduzierte Bodenveränderungen.....	91
R. ÖHLINGER, H. DÖBERL, R. MAYR: Fluorimmissionserhebun- gen mithilfe standardisierter Weidelgraskulturen in Gebiet um das Aluminiumwerk von Ranshofen.....	95
M. KÜHNERT, G. HALBWACHS: Die Wirkung fluorhältiger Im- missionen auf die Vegetation im Rauchschaadensgebiet Ranshofen.....	111

Walter-Kubiens-Preis.....	115
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.....	117
Hinweise für Autoren.....	127

Vorwort

Das Innviertel bietet mit seinen unterschiedlichen limnischen, fluviatilen und glazialen Sedimenten und Sedimentgesteinen besondere Voraussetzungen für die Bodenentwicklung, die im Verlaufe der diesjährigen Exkursion der ÖBG dargestellt und erläutert werden soll. Durch Vergleich der bodenkundlichen Ansprache nach unterschiedlichen systematischen Ansätzen (Österreich, Deutschland, FAO) soll aufgezeigt werden, wo die Grenzen der österreichischen Bodensystematik für eine zielgerichtete Ansprache von Böden liegen.

Daneben sollen auch Fragen der Bodengenetik in Abhängigkeit vom Relief und von der Nutzung der Böden, die in diesem Raum relativ alt ist, diskutiert werden.

Ein zweiter Teil des Exkursionsprogrammes befaßt sich mit der Darstellung und Erläuterung des Einflusses einer ca. 50-jährigen Fluor-Immission aus einem einzigen Emittenten (Aluminiumwerk Ranshofen) auf Böden und Pflanzen. Hierbei geht es insbesondere um Fragen der Bodenbelastung in Abhängigkeit von der Entfernung zur Emissionsquelle sowie um Fragen der Kontamination von Pflanzen bzw. Pflanzengesellschaften.

Winfried E.H. BLUM

Exkursionsprogramm

- Mittwoch, 25. September 1991: 11 Uhr: Treffpunkt Salzburg, Hauptbahnhof,
14 bis 17 Uhr: Besichtigung der Profile 1 und 2,
17,30 Uhr: Ankunft in Braunau, Nächtigung, Frühstück.
- Donnerstag, 26. September 8 Uhr: Abfahrt vom Hotel,
8,30 bis 12 Uhr: Besichtigung der Profile 3, 4 und 4a,
12,30 Uhr: Mostjause am Heratinger See,
14,30 Uhr: Besichtigung der Profile 5 und 6,
17,30 Uhr: Abendessen in Holzöster, Nächtigung und Frühstück in Braunau.
- Freitag, 27. September 8 Uhr: Abreise von Braunau,
8,30 Uhr: Besichtigung des Profils 7 und anschließender Fußweg durch das Rauchschadensgebiet im Bereich des Aluminiumwerkes Ranshofen.

GEOLOGISCHE, MORPHOLOGISCHE UND PEDOLOGISCHE ASPEKTE IM BEREICH
DER EXKURSIONSRUTE VON DER STADT SALZBURG ÜBER OBERNDORF
UND EGGELSBERG NACH BRAUNAU

O. NESTROY

Auf der verhältnismäßig kurzen Strecke von nur rd. 70 km von der Stadt Salzburg bis Braunau durchfährt man eine Reihe von Landschaften, die geradezu modellartig die Teilformen der glazialen Serie erkennen lassen. Es erscheint deshalb angebracht, diese Teillandschaften in der Reihe der Befahrung etwas näher zu erläutern.

Die Exkursion beginnt auf dem Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes und führt zunächst durch die Elisabeth-Vorstadt und Itzling in nördlicher Richtung, wobei zwischen Hagenau und Bergheim die Stadt Salzburg verlassen wird. Rückblickend können noch der wuchtige und steil aufragende Untersberg (Salzburger Hochthron, 1853 m; Berchtesgadener Hochthron, 1972 m; Hochjuvavikum der Kalkhochalpen) sowie der Hochstaufen (1771 m, Tirolikum der Kalkvoralpen) bewundert werden.

Zwischen diesen und unserer Route überformt die Salzach das tektonisch vorgebildete Salzburger Becken, das Stammbecken des Salzachgletschers.

Bald wird der Blick freier, wir erreichen den westlichen Ausläufer des 836 m hohen Haunsberges, der vorwiegend aus Flyschmaterial besteht; nur am Nordfuß tritt Ultrahelvet auf. Bald

nach dieser Einschnürung des Salzburger Beckens (vgl. Abb.1) erreichen wir das Tal des Oichtenbaches, der die Südgrenze der jungtertiären Sedimente der Molassezone (Alpenvorland) markiert.

Legende:

- Grenzen von Naturräumen
- Grenzen von Bundesländern
- Gerinne
- Exkursionsroute

0 10 20 30 km

Abbildung 1: Naturräumliche Gliederung des Exkursionsgebietes nach H. KOHL, 1966.

Zum besseren Verständnis sei auf die Abbildung 2 verwiesen, die eine Wiedergabe der geologischen Karte von W. DEL-NEGRO (1983) zum Inhalt hat. Die geologischen Grenzen liegen, von Süden nach Norden betrachtet, im Bereich Walserberg-Mülln-Nordfuß des Nocksteinzuges für die Flyschzone, nördlich davon schließt das Helvetikum mit Ultrahelvetikum bzw. Klippenserie an, das im Dichtental zwischen Nußdorf und Weitwörth einsetzt und über den Teufelsgraben bei Seeham verfolgbar ist. Nördlich der Linie SE Oberndorf-Nußdorf-Niedertrumer See (Mattsee) beginnt die Molassezone.

Abbildung 2: Geologische Übersichtskarte des Landes Salzburg
W. DEL-NEGRO, 1983.

Die heutige Formung und somit auch den landschaftlichen Reiz verdankt das Exkursionsgebiet, das wir in der Folge durchfahren, dem eiszeitlichen Geschehen, dem Wechsel von Kalt- und Warmzeiten, der Anlage von Moränen und Zungenbecken, die heute z.T. Seen und Moore sind, und der Sedimentation von Schottern und Lössen.

Über die Entstehung und den Habitus dieser Formen soll Abbildung 3 dienlich sein.

a) von Schmelzwasserbach durchbrochener Endmoränenwall vor der im Rückzug begriffenen Gletscherzunge
b) Grundmoräne, Zungenbeckensee, Endmoräne, Sander und Urstromtal nach Eisrückzug (= glaziale Serie)

Abbildung 3: Entstehung eines Zungenbeckens

H. WILHELMY, 1972.

Die ältesten Gletscher (Günz und Mindel) stießen weit in das Vorland vor, das Ausmaß der Riß-Vergletscherung und vor allem der Würm-Vergletscherung war bedeutend bescheidener, sodaß, bezogen auf die Exkursionsroute, die Günzmoräne die nordöstlichste Position einnimmt, davon deutlich abgesetzt die Mindelmoräne und wieder mit deutlichem Abstand die Rißmoräne zu erkennen sind. Entsprechend der relativ geringen Ausdehnung des Würmgletschers liegen die Würmmoränen in der südlichsten Position. In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, daß die ältesten Moränen durch die wiederholten periglazialen Klimabedingungen eine morphologische Umprägung erfahren haben, weshalb sie in der Landschaft nicht so markant wie die jüngeren Moränen in Erscheinung treten.

Diese mächtigen Grob- und Feinsedimente des Salzachgletschers bedecken die schon oben erwähnten jungtertiären Sedimente der Molasse.

Noch einige Hinweise zur letzten Vergletscherung :

Nach D. VAN HUSEN (1987) lag die Oberfläche des Würmgletschers im Bereich der Stadt Salzburg rd. 1000 m ü. NN, d.h. das Gebiet war von einem rd. 600 m mächtigen Eiskörper bedeckt, der jedoch gegen Norden rasch an Mächtigkeit abnahm und am Haunsberg (nach L. WEINBERGER, 1955) nur mehr 780 m erreichte, während dieser Berg während der Mindel-Vergletscherung noch vom Eis überflossen wurde.

Von dieser letzten Vergletscherung, die vor 20.000 bis 18.000 Jahren ihr Maximum hatte, sind einige Drumlins, die wir im Vorbeifahren ausnehmen können, weitere Zeugen.

Dieser Eiskörper schmolz dann relativ rasch ab; dies findet auch darin eine Erklärung, wenn man die Eisrandmarken der jüngsten Vergangenheit im Bereich der Pasterze mit dem einhergehenden Massenverlust berücksichtigt.

Infolge der günstigen klimatischen Bedingungen, vor allem ausreichende Niederschläge (die Westflanken des Kobernaußer Waldes sowie die gebirgsnahen Teile des Salzburger Flachgaves weisen 1400 bis 1600 mm auf) bei günstiger Verteilung und einem Jahresmittel der Temperatur zwischen 7 und 8°C, sind nicht allein eine intensive Bodenentwicklung, sondern auch eine intensive Grünlandwirtschaft gesichert.

Nach Querung des Westfußes des Haunsberges befahren wir eine Weitung, in der Seetone, die bei Abschmelzen des Eises in das Seebecken sedimentiert wurden, auf weite Strecken das bodenbildende Substrat darstellen.¹⁾

Im Raum Oberndorf tritt daneben auch der Laufener Schotter auf, der markante Schotterleisten bildet und im Hangenden oftmals über der Grundmoräne der letzten Eiszeit noch Seetone erkennen läßt.

Auf der nun folgenden Strecke Oberndorf-Lamprechtshausen-Egelsberg-Gundertshausen wird die Grund- und Endmoränenlandschaft der letzten Eiszeit durchfahren, die durch Drumlins akzentuiert ist (vgl. Abb. 4). Aus den Materialien der Drumlins und der Grundmoräne haben sich meist "reife" Braunerden entwickelt.

1) Für zahlreiche quartärgeologische sowie bodenkundliche Hinweise möchte der Verfasser an dieser Stelle Herrn Ing. F. Hiesberger den verbindlichsten Dank aussprechen.

Abbildung 4: Das salzburgerisch-oberösterreichische Alpenvorland nach H. KOHL und L. WEINBERGER, o.J.

Westlich des Straßenabschnittes Lamprechtshausen-Eggelsberg liegt das Ibmer Moos. Es ist der Rest eines spätglazialen Sees, der über das Oichtenbachtal und über Bürmoos-Ibmer Moos bis zu den Würmendmoränen reichte. Sein Wasserspiegel lag bei 465 m ü. NN, er senkte sich allmählich, und der See verlandete schließlich. Pollenanalytisch konnte eine Sedimentation vom Spätglazial bis zur Gegenwart nachgewiesen werden.

Der Heratinger See liegt an der Nordgrenze dieses Beckens; er ist zugleich auch der Beginn der Jungmoränenkränze, die im Bereich des Salzachgletschers in dreifacher Form ausgebildet sind: ein, vom Gletscher überfahrener, innerer Kranz mit sehr reifen Bodenbildungen, ein mittlerer und ein äußerer mit braun oder grau gefärbten Böden, die meist seichtgründig sind.

Südlich von Eggelsberg wird der innere Wall gequert, dann der mittlere, auf dem die Ortschaft liegt.

Gundertshausen liegt zwischen dem mittleren und äußeren Würmoränenwall.

Läßt die Jungmoränenlandschaft frische Formen und Böden mit vollständiger Entkalkung und hoher, braunlehmartiger Bodenreife erkennen, so dominieren in der Altmoränenlandschaft die flacheren Formen mit tiefgründigen Böden, die gelbliche Krümenfarben, die auf äolische Sedimentation über das Moränenmaterial hinweisen, erkennen lassen.

Auch auf der aus der Jungmoräne hervorgegangenen Niederterrasse haben sich seichte, aber doch markante Parabraunerden entwickelt, die zapfenartige Vertiefungen in den B_t -Horizont aufweisen, und genetisch mit den Blutlehmen der Niederterrasse des Bayerischen Raumes in Verbindung stehen.

Nördlich von Gundertshausen wird die Mindel-Grundmoräne durch-

fahren; zu beiden Seiten der Straße liegen Hochterrassenfelder.

Der gewaltige, hochliegende Mindel-Moränenbogen wird im Handenberger Durchbruchstal gequert. An Schottergruben können oftmals noch der mindelzeitliche Vorstoßschotter und die darüberliegende Mindel-Grundmoräne ausgemacht werden.

Außerhalb dieses Durchbruchstaales treten nur partiell Mindelschotter auf, da sie nach Erosion durch Rißschotter ersetzt wurden; diese bauen die mächtige Hochterrasse auf. Sie hebt sich infolge der randlich eingreifenden Trockentäler und der leicht welligen Oberfläche deutlich von der nördlich anschließenden Niederterrasse ab. Auf der Niederterrasse haben sich großflächig nur geringmächtige Böden entwickelt, weshalb auch ein Großteil dieser morphologischen Einheit nach wie vor von Wald (Lachforst) eingenommen wird.

Literatur

ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSUCHSANSTALTEN IN ÖSTERREICH: Exkursion von Salzburg nach Linz. Salzburg, 1966.

DEL-NEGRO W.: Geologie des Landes Salzburg. Schriftenreihe des Landespressebüros, Serie Sonderpublikationen, Nr. 45. Salzburg, 1983.

VAN HUSEN D.: Die Ostalpen in den Eiszeiten. Geolog. B.-Anstalt, Wien, 1987.

KOHL H.: Exkursion von Salzburg nach Linz. Arge Landw. Vers.-Anst. in Österr., Salzburg, 1966.

WEINBERGER L.: Exkursion durch das österreichische Salzachgletschergebiet und die Moränengürtel der Irrsee- und Attersee-Zweige des Traungletschers. Verh. d. Geolog. B.-Anstalt, Sonderheft D, Wien, 1955.

WILHELMY H.: Geomorphologie in Stichworten, III. Exogene Morphodynamik. Verl. F. Hirt, Kiel, 1972.

GEOLOGIE UND GEOMORPHOLOGIE DES WESTLICHEN INNVIERTELS

J. REITNER

1. GEOLOGISCHER RAHMEN UND GEOMORPHOLOGIE

Das Exkursionsgebiet im oberen Innviertel gehört zu den klassischen Untersuchungsgebieten der Quartärgeologie. Es liegt innerhalb der Molassezone, deren Sedimente zum überwiegenden Teil von den eiszeitlichen Sedimenten des Salzachgletschers überlagert sind. Nur im Osten treten die tertiären Sedimente der Molasse mit dem Hausruck - Kobernaußerwaldzug morphologisch hervor.

Die Landschaft des Gebietes läßt sich nach WEINBERGER (1955) folgendermaßen gliedern:

1. in das Moränen- und Schottergebiet zwischen Salzach im W und Mattig im E.
2. in die eiszeitlichen Schotterfluren des Inn und
3. in das Tertiärbergland östlich der Mattig mit dem Kobernaußerwald.

2. SEDIMENTE DER MOLASSE

Diese liegen zumeist, mit Ausnahme des Kobernaußerwaldes, von quartären Sedimenten bedeckt vor und bilden somit den sogenannten "Tertiärsockel" der eiszeitlichen Ablagerungen. Es

handelt sich bei diesen Sedimenten (Schlier, Sand, Schotter) zum überwiegenden Teil um marine Bildungen aus dem Miozän (Jungtertiär).

Der Kobernaußerwald wird von kohleführenden Süßwasserschichten (o.Miozän) und den Kobernaußerwaldschottern (o.Miozän - Pliozän) aufgebaut.

Am NW-Abhang des Kobernaußerwaldes schließen die Eichwaldschotter an, die von WEINBERGER (1955) erst als oberpliozän und rein fluviatil und später als quartäre kaltzeitliche Schüttungen aus dem "Prägünz" eingestuft wurden.

3. QUARTÄRE SEDIMENTE

Das Exkursionsgebiet liegt im Einflußbereich des eiszeitlichen Salzachgletschers und wurde insbesondere von WEINBERGER (1950, 1953, 1955 & 1957) eingehend bearbeitet. Diese kurze Erläuterung stützt sich auf die Ergebnisse dieser Forschungen.

Der Salzachgletscher, der ein Gesamtareal von etwa 7510 km² einnahm, war der östlichste der großen, nordalpinen Vorlandgletscher. Seine Ablagerungen sind sowohl in Salzburg und Oberösterreich als auch in Bayern zu finden. Das Einzugsgebiet der nährenden Eisströme lag in den Kitzbühler Alpen (Grauwackenzone), den Hohen Tauern, Radstädter Tauern und in den Nördlichen Kalkalpen (EBERS et al., 1966). Dementsprechend bunt sind die Geröllspektren der Moränen und der daran anschließenden Terrassen. So findet man Gesteine aus den Zentralalpen wie Gneis, Amphibolit, Glimmerschiefer, Eklogit, Diabas und Phyllit wie auch sämtliche Kalkvarietäten aus den Kalkalpen. Daneben tritt lokal auch Flyschmaterial (Sandstein u. Mergel) hervor.

Vom Salzburger Stammbecken schoben sich die Eisströme radial ins Vorland vor. Die Aufragungen der Flyschzone wurden um-, z.T. auch überflossen. Im Vorland wird das Salzburger Stammbecken von Zweigbecken umkränzt. Diese sind nach WEINBERGER (1955) von W gegen E die Zweigbecken des Surtales und des Wagginger Sees, längs der Salzach, das Tittmoninger Becken; auf der österreichischen Seite die Becken des Ibmer Mooses, des Oichtentales, der Trumer Seen und ferner das von Unzing - Kraiwiesen. Diese Zweigbecken werden von Endmoränenzügen gegen das Vorland begrenzt. Gegen das Stammbecken hin erstreckt sich eine Grundmoränenlandschaft mit Drumlins (s.u.).

3.1. Charakterisierung quartärer Sedimente und Formen

Bevor auf die zeitliche Gliederung eingegangen wird, werden an dieser Stelle die wichtigsten eiszeitlichen Formen und Sedimente erläutert (s. Abb. 5, 6).

Abbildung 5: Ablagerungen und Morphologie des Gletschervorfeldes (Studienblatt TU Wien).

Die Skizzen zeigen einen abschmelzenden Eisstrom und seine Ablagerungen. In bereits eisfreien Winkeln werden Staukörper (1) gebildet, sowie auch Sedimentkörper (2) in Schmelzwannen entstehen können. Ebenso den bereits von der Hauptmasse getrennte Eisblöcke (3) mit Kiesen um- oder überschüttet. Nach dem endgültigen Abschmelzen des bleiben Eisrandterrassen (4), Kameshügel (5), und durch Nachstürzen der Kiese Toteislöcher (6) zurück, die je nach Grundwasserstand offene Wasserflächen beinhalten können. Ehemalige Spaltenfüllungen können als bahndammartige Oser (6) erhalten bleiben.

Abbildung 6: Schematische Darstellung eines abschmelzenden Eisstromes und seiner Ablagerungen (aus VAN HUSEN, 1987).

3.1.1 Sedimente und Formen des aktiven Gletschers und des

----- Vorlandes -----

- Grundmoräne : Dies ist ein, bezogen auf die heutige Lage, überkonsolidiertes Sediment, welches an der Basis des Gletschers abgelagert wurde. Es ist schlecht sortiert, und die Geschiebe sind, charakteristisch für den glazialen Transport, gekritzelt. Langgezogene Hügel aus Grundmoräne, die die Strömungsrichtung des Eises anzeigen, werden als Drumlin bezeichnet.

- Endmoräne : Darunter versteht man eine wallförmige Bildung des Gletscherrandes (s. Abb. 5) bestehend aus wenig bindigem, häufig blockreichem, sandig-kiesigem Material. Das Feinmaterial ist besonders an den Außenflanken ausgewaschen. Die Komponenten sind ebenfalls gekritzelt.

- Sander : Breite fächerförmige Schmelzwasserablagerungen vor dem Eisrand, bestehend aus schräggeschichteten Sanden und Kiesen, werden als Sander bezeichnet. Die Sortierung nimmt mit wachsender Entfernung vom Gletscher zu. Gegen das Vorland geht der Sander in die zeitgleiche Terrassenschüttung über. Die Abfolge Endmoräne - Sander - Terrasse wird als "glaziale Serie" bezeichnet.

- Im Vorland des Gletschers, im sogenannten Periglazialgebiet, hinterließen Permafrost, Frostverwitterung, Solifluktion und Kryoturbation ihre Spuren. Daneben kam es zu einer beträchtlichen Lößakkumulation auf den älteren Terrassen.

3.1.2 Sedimente und Formen der Abschmelzphase

Mit dem Einsetzen der Abschmelzphase der Gletscherzungen kam es, nach VAN HUSEN (1981), während der sommerlichen Schmelzperiode, bedingt durch höhere Temperaturen, zu einem größeren Wasserabfluß und zu einem vermehrten Freisetzen der Schuttmassen aus dem Eis und den tiefer auftauenden Dauerfrostböden. Typische Bildungen hiefür sind (s. Abb. 6):

- Eisrandterrassen und Kames : Diese entstehen durch Schmelzwasserschüttungen auf, zwischen oder am Rand von Toteis, d.h. Eisresten eines zerfallenden Gletschers. Es handelt sich meist um deutlich geschichtete, oft schräggeschichtete Kiese und Sande. Durch das weitere Abschmelzen des Eiskörpers kam es häufig zu kleinen Sackungen, die eine Verstellung der ursprünglichen Sedimentstrukturen zur Folge hatten.

- Oser : Darunter versteht man langgestreckte, bahndammartige Wälle von wechselnder Höhe und Breite. Diese werden von grobkörnigen, gut gerundeten, sandig-kiesigen Komponenten aufgebaut. Ihre Entstehung wird Schmelzwasserströmen in Tunneln und unter dem Eis zugeschrieben. Voraussetzung für die Erhaltung dieser Formen ist wiederum ein inaktives Eis (Toteis).

- Toteislöcher : Werden von der Hauptmasse abgespaltene Eiskörper einsedimentiert und schmelzen diese in der Folge, so entstehen durch das Nachstürzen der Kiese und Sande Toteislöcher (s. Abb. 5, 6).

3.2. Die zeitliche Gliederung (n. WEINBERGER, 1955)

(s. Abb. 7, 8 und 9)

3.2.1 Günz

WEINBERGER (1950) gelang es, die Moränen am Siedelberg mit den Älteren Deckenschottern (ÄD) zu verknüpfen. Letztere sind auf Grund der Höhe der Terrassenoberfläche und des "Tertiärsockels", der tiefgreifenden Verwitterung eindeutig als günzzeitlich anzusprechen. So beschreibt WEINBERGER (1953) auf den ÄD eine 3m mächtige dunkelrotbraune Verwitterungsschicht, von welcher tiefe und breite Verwitterungstrichter nach unten greifen. Daran setzen sogenannte "Geologische Orgeln" (schlotförmige Verwitterungserscheinungen, vgl. Abb. 8) an. Die Verwitterung reicht stellenweise bis über 10 m tief. Der auflagernde Löß ist stark verlehmt (siehe Ziegeleien im Mattigtal) und demzufolge als Lößlehm zu bezeichnen (s. HINZE et al., 1989).

Die Erscheinung , daß die Günz-Endmoräne vom Siedelberg der äußerste Wall aller 4 nachgewiesenen Eiszeiten ist, erklärt WEINBERGER (1950) mit lokal geänderten Abflußverhältnissen. Er nimmt an, daß das Oichtental das präglaziale Salzachtal war und somit die Stoßrichtung des günzzeitlichen Gletschers vorgab.

3.2.2 Mindel

Die Mindel-Endmoräne bildet einen mächtigen Zug von Adenberg im E (s. Abb. 4) über Handenberg - Sperledt bis zum Oichtental. Die zum überwiegenden Teil konglomerierten Jüngeren Deckenschotter (JD) zeigen eine taschenförmige Verwitterung von drei Metern Tiefe und Ansätze zu Geologischen Orgeln (s. Abb. 8). Die Lößlehmächtigkeit auf den JD, soweit sie nicht durch

Solifluktion am Hang reduziert ist (schon ab zwei Grad Hangneigung), kann bis zu zehn Meter betragen (WEINBERGER, 1953).

3.2.3 Riss

Die Riß-Endmoränen sind deutlich zweigegliedert (Abb. 8). An diese schließt eine Hochterrassenflur an. Die Hochterrasse zeigt neben einer Talrandverkittung eine partienweise Konglomerierung sowie eine bis zu acht Meter mächtige, verlehnte Lößbedeckung.

3.2.4 Würm

WEINBERGER (1955) erfaßte drei Würm- Endmoränenzüge, die drei Oszillationen des Salzachgletschers während des Würmhochglazials (ca. 25000 - 19000 a BP) darstellen.

Der äußerste Würmwall zieht vom Weilharterforst über Aschau bis Gstaig (Abb. 9). Eine höhere Niederterrasse schließt an ihn an. Der mittlere Würmwall zieht im Westen von der Salzach bei Radegund zum Huckingersee und in weiterer Folge Richtung Holzöster, springt dann nordwärts Richtung Geretsberg und ist weiters von Eggelsberg bis zum Oichtental verfolgbar. Ein tieferes Niederterrassenniveau ist über einen kurzen Sander mit dieser Endmoräne verknüpft. Der innere Wall liegt nur in Resten vor und ist südlich von Eggelsberg stark von Eiszerfallsformen maskiert. Im Exkursionsgebiet ist dieser am Nordrand des Ibmer Mooses (S' Geretsberg -S' Eggelsberg) zu sehen und wird von WEINBERGER (1955) als überfahrener Wall eines älteren Endmoränenstandes des Salzachgletschers angesprochen. Südlich der Endmoränenzüge schließt eine noch aus dem Hochglazial stammende Drumlinlandschaft an. Im SW liegt die alte Platte

vor, die aus präwürmzeitlichen konglomerierten Schottern, die im Hangenden in Moräne übergehen können, besteht. Diese Sedimentabfolge wird von einer Grundmoräne aus dem Würm überlagert.

Aus der Abschmelzphase des Salzachgletschers sind eine Reihe von Formen und Sedimenten, wie Oser (z.B. bei Hackenbuch), Kames (z.B. NE' Ibm) und eine Reihe von Toteislöchern (z.B. Heratinger und Huckinger See) erhalten. Mit dem Abschmelzen bildeten sich Eisrandseen, in denen mit dem Zurückweichen des Eisrandes gegen Süden Bändertone abgelagert wurden. Die Mächtigkeit der Bändertone kann bis zu 32 Meter betragen (WEINBERGER, 1957).

Im Zuge der Verlandung dieser Seen bildeten sich große Moore wie das Ibmer Moos und das Bürmoos, an deren Moorprofilen die spätglazialen und holozänen Klimaschwankungen mittels der Pollenanalyse nachvollziehbar sind.

Paläomagnot. Epoche	Formation	Abteilung	Tausend Jahre vor heute	Stratigraphische Gliederung (nach JERZ in BayGLA 1981) <i>Lokalgliederung des Salzachgletschers (nach EBERS e.a. 1966 u. GRIMM e.a. 1979)</i>		Ablagerungen und Bodenbildungen auf Blatt 7941 Trostberg	Kulturstufen (nach JERZ Bayer. Geol. Landesamt 1981)									
BRUNHES (normal)	R	Holozän	2,8	Postglazial	Subatlantikum Subboreal Atlantikum Boreal Präboreal	Auenablag. Postglazial- terrassen- schotter	Historische Zeit Eisenzeit Bronzezeit Neolithikum Mesolithikum									
			5,0													
			7,5													
			8,8													
			10,3													
			T	Ä	Jungpleistozän	10,8	W	Jüngere Tundrenzzeit Alleröd Ältere Tundrenzzeit Bölling Älteste Tundrenzzeit	Spätglazial- terrassen- schotter	? Reliktböden						
						11,9										
						12,4										
						13,3										
						~15					Hochwürm	<i>Lenzinger Phase</i> <i>? Radegund-Lanzinger Oszillation</i> <i>Radegunder Phase</i> <i>Nunreuter Phase</i> <i>Unterweißbankirchener Phase</i>	? Vorstoß- u. Niederterras- senschotter	Moräne Loßlehm		
						~25										
						~115										
						~130					Riß-Würm-Interglazial (? Eem)		fossile und ? Reliktböden			
						U					A	Mittelpleistozän	Riß- eis- zeit	? Spätriß = Riß (3) Tyrlichinger Phase = Riß (2) ? Kirchweid.-Tyrlich. Oszillation Kirchweidacher Phase = Riß (1) Frühauptriß	Vorstoß- und Hochterras- senschotter Moränen Seeablagerungen	Altpaläolithikum
Q	Pleistozän (Eiszeitalter)	Altpleistozän	Mindel-Eiszeit	Günz-Mindel-Interglazial (? Cromer)	? fossile Bodenreste		Deckenschotter und Moränen									
								Günz- eiszeit	Günz (1) ? Günz (2)	Seeablagerungen Schotter und Moränen						
			~700	Donau-Günz-Interglazial			?	Eolithikum								
			MATUYAMA (revers)	Q	Ältest- pleistozän		Donau-Kaltzeiten Biber-Kaltzeiten									
~2400	TERTIÄR							Pliozän								

Abbildung 7: Stratigraphische Tabelle (aus: INQUA Subkommission f. Europ. Quartärstratigraphie, 1983) für den Salzachvorlandgletscher. -DOPPLER, 1982 nach: EBERS, WEINBERGER & DEL-NEGRO, 1966; GRIMM & MITARBEITER; JERZ, 1981.

Abbildung 8: Schematische Übersicht über Verfestigungsgrad, Verwitterungsbildungen und Deckschichtenfolge der fluvioglazialen Terrassenbildungen des Salzachvorlandgletschers nach DOPPLER, 1983 (aus: INQUA Subkommission f. Europ. Quartärstratigraphie 1983)

Abbildung 9: Geologische Karte von WEINBERGER, 1957.

4. LITERATUR

- BAUMGARTNER P. & TICHY G.: Geologische Karte des südwestlichen Innviertels und des nordöstlichen Flachgaues 1:50.000 samt Erläuterung (mit umfassendem Literaturverzeichnis). - Amt der OÖ. Landesregierung - Abt Wasserbau-Wasserwirtschaft - Hydrographischer Dienst. Linz, 1981.
- EBERS E., WEINBERGER L. & DEL NEGRO W.: Der pleistozäne Salzachgletscher. - Veröff.d.Ges.f.Bayerische Landeskd., H 19-22, 217 s., 47 Abb., 1 Kt. (1:100.000). München, 1966.
- HINZE C., JERZ H., MENKE B. & H. STAUDE: geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die geologische Karte 1:25.000 (GK 25). - Geologisches Jahrbuch, H 112, 243 S. Hannover, 1989.
- VAN HUSEN D.: Geologisch-sedimentologische Aspekte im Quartär von Österreich. - Mitt.österr.geol.Ges., 74/75, S. 197-230. Wien, 1981.
- Die Ostalpen in den Eiszeiten . - Populärwissenschaftliche Veröffentlichungen der GBA, 24 S. 1 Kt. Wien, 1987.
- INQUA Subkommission f. Europ. Quartärstratigraphie: Führer zu den Exkursionen der Subkommission für Europ. Quartärstratigraphie vom 13. bis 20.9.1983 im Nördlichen Alpenvorland und im Nordalpengebiet. München, 1983.
- WEINBERGER L.: Gliederungen der Altmoränen des Salzach-Gletschers östlich der Salzach. - Z. Gletscherkd. u. Glazialgeol., 1, H 2, 176-186. Innsbruck, 1950.
- Über glaziofluviatile Schotter bei Mauerkirchen und deren Löße. - Geologica Bavarica, 19, 253-257. München, 1953.
- Exkursion durch das österr. Salzachgletschergebiet und die Moränengürtel der Irrsee- und Attersee -Zweige des Traungletschers. - (in): Beiträge zur Pleistozänforsch. in Österr. (Führer Exkursion DEUQUA), Verh.GBA, Sh. D, 7-34, 1 geol.- morph. Kt.1:100.000. Wien, 1955.
- Bau und Bildung des Ibmer-Moor-Beckens. - Mitt.österr.geogr.Ges., 99, (Festschr. Spreitzer), H. II/III, 220-240. Wien, 1957.

MORPHOLOGISCHE, PHYSIKALISCHE, CHEMISCHE UND MINERALOGISCHE
KENNZEICHNUNG DER EXKURSIONSPROFILE

G. ALGE, A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER,
M.A. POLLAK, E.M. UNGER, W.W. WENZEL

Die Beschreibung der Bodenprofile erfolgte nach AG Bodenkunde (1982). Die Bestimmung der physikalischen und allgemeinen chemischen Bodenkenwerte folgt BLUM et al. (1989), die der pedogenen Oxide MEHRA & Jackson (1960), SCHWERTMANN (1964) sowie der modifizierten Methode nach THOMANN (1963).

Die systematisch-taxonomische Einordnung der Böden erfolgte nach der österreichischen Systematik (FINK, 1969), nach der deutschen Systematik (ARBEITSKREIS FÜR BODENSYSTEMATIK DER DBG, 1985) sowie nach FAO (1989).

1. PROFIL 1 (EGGELSBERG)

Lage: Eggelsberg (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 480 m

Topographie: Würm-Endmoränenbereich, Kuppe, welliges
Mikrorelief

Ausgangsmaterial: Schottrig-blockiges Moränenmaterial der
Würmeiszeit

Landnutzung: Forst (Fi-Bu-Ki-Bi)

- Of 2-0 cm: zersetzte Fi-, Bu-, Ki-Streu, locker, wellig,
deutlich übergehend in
- Ah 0-5 cm: 10 YR 2/1, lehmiger Schluff, schwach (2%)
mittelkiesig, stark humos, feines Krümel- und
Subpolyedergefüge mit offener Lagerung, hoher Anteil
an Fein- und Mittelporen, starke Durchwurzelung,
mittlerer Anteil an Wurzel- und Blattresten, sehr
feucht, wellig, deutlich zungenförmig übergehend in
- Al 5-25 cm: dunkelgelblichbraun (10 YR 4/5), schluffiger
Lehm, mittel (15 %) kiesig (Mittel- und Grobkies),
schwach humos, feines Subpolyedergefüge, nach unten
übergehend in feines Polyedergefüge mit halboffener
Lagerung, hoher Feinporenanteil, stark durchwurzelt,
feucht, deutlich wellig übergehend in
- Bt 25-60 cm: tiefbraun (7.5 YR 4/6), toniger Lehm,
mittel (15%) kiesig (Fein-, Grobkies und Steine, nicht
sortiert), Skelettband im oberen Horizontbereich,
Polyeder- und Subpolyedergefüge mit geschlossener
Lagerung, mittlerer Feinporenanteil, Toncutane an
Kiesoberflächen, schwach ungleichmäßig durchwurzelt,
feucht, steifplastisch, wellig, undeutlich übergehend
in

1Cvc 60 + cm: 10 YR 5/3.5; lehmiger Sand, stellenweise sandiger Lehm, stark (50%) kiesig-steinig, sehr carbonatreich, Einzelkorn- und Kittgefüge, sehr schwach durchwurzelt, schwach feucht.

Klassifikation: Österreich: Seicht entwickelte Parabraunerde
(Of-A-E-Bt-Cv)

BRD: Rötliche Parabraunerde
(Of-Ah-Al-Bt-1Cvc)

FAO: (Chromo-) Calcic Luvisol
(O-Ah-E-Bt-Ck)

Profil 1

Tabelle 1.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	Textur Grobboden			Textur Feinboden							
	gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T	
	cm	-----			%		m/m				-----
Ah	-5	0.0	1.8	3.4	9.1	7.7	9.6	17.1	12.3	15.0	29.2
Al	-25	2.7	15.4	8.5	8.9	8.5	13.1	17.0	12.5	3.4	36.6
Bt	-60	16.3	9.2	3.3	8.7	5.4	10.6	16.1	7.9	1.7	49.6
lCvc	>60	14.5	26.7	17.5	16.5	12.5	17.3	23.2	7.7	1.3	21.6

Tabelle 1.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	pH	C _{org}			CaCO ₃		Aust. Kationen					
		H ₂ O	CaCl ₂		Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK	
		cm	- % m/m -			-----		mM IÄ*kg ⁻¹ -----				
Ah	-5	4.5	3.9	13.3	0.0	123	33.4	4.8	30.8	2.0	3.2	197
Al	-25	4.5	3.8	2.1	0.0	11	3.1	0.7	56.2	0.7	0.9	73
Bt	-60	6.5	5.8	0.7	0.0	163	28.8	1.7	<0.01	0.02	1.1	195
lCvc	>60	8.0	7.5	1.0	45.3	91	6.3	0.9	0.05	0.01	0.01	98

Tabelle 1.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T	
										cm
Ah	-5	11580	191	3000	2090	102	2220	1430	0.26	397
Al	-25	16560	342	3323	2035	205	1675	1480	0.20	453
Bt	-60	30100	1675	3003	2043	1323	293	465	0.10	607
lCvc	>60	6500	321	1563	648	458	72	125	0.24	301

Tabelle 1.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm)

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
		--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
		Summe = 100 %, in 5 %-Schritten				
Ah	-5	0	5	55	30	10
Al	-25	0	25	25	20	30
Bt	-60	15	20	40	15	10
lCvc	>60	10	5	60	15	10

Abbildung 10: Tongehaltsverteilung - Profil 1

Abbildung 11: Pedogene Oxide - Profil 1

Abbildung 12: Pedogenetische Indices - Profil 1

Abbildung 13: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<math><2\mu\text{m}</math>) - Profil 1

2. PROFIL 2 (EGGELSBERG)

Lage: Eggelsberg (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 470 m

Topographie: Würm-Endmoränenbereich, Mittelhang, welliges
Mikrorelief

Ausgangsmaterial: Schottrig-blockiges Moränenmaterial der
Würmeiszeit

Landnutzung: Forst (Fi-Bu-Ta-Ki-Altbestand)

- L 3-2 cm: frische Fi-, Bu-, Ki-Streu, lose,
deutlich wellig übergehend in
- Of 2-0: zersetzte Streu, lose bis schichtig,
sehr deutlich übergehend in
- Ah 0-4 cm: 10 YR 2/1, lehmiger Schluff, mittel (10-15%)
fein- und mittelkiesig, stark humos, feines Krümel-
gefüge mit offener Lagerung, hoher Anteil an Fein- und
Mittelporen, stark durchwurzelt, geringer Anteil an
Wurzel- und Blattresten, feucht, deutlich wellig
übergehend in
- Al 4-20 cm: gelblichbraun (10 YR 5/8) mit mittlerem
Anteil an mittleren Humusflecken (2.5 Y 3/2),
schluffiger Lehm, stark (30%) fein- bis grobkiesig,
mittel humos, feines Subpolyedergefüge mit halboffener
Lagerung, mittlerer Feinporenanteil, mittel
durchwurzelt, feucht, deutlich wellig übergehend in
- Bt 20-60 cm: dunkelgelblichbraun (10 YR 4/6) bis
tiefbraun (7.5 YR 4/6), toniger Lehm, sehr stark
kiesig (50% Mittel- und Grobkies, Steine - schlecht
sortiert), carbonathaltig, feines Subpolyedergefüge
mit halboffener Lagerung, geringer Feinporenanteil,

undeutliche Toncutane an Kiesoberflächen, schwach ungleichmäßig durchwurzelt, schwach feucht, steifplastisch, undeutlich wellig übergehend in

1Cvc 60 + cm: hellolivbraun (2.5 Y 5/4); Sand, stark kiesig-steinig (45%), extrem carbonatreich, Einzelkorngefüge, sehr schwach durchwurzelt, schwach feucht.

Klassifikation: Österreich: Sehr seicht entwickelte
Parabraunerde
(L-Of-A-E-Bt-Cv)

BRD: Typische Parabraunerde (Übergang zur
Rötlichen Parabraunerde)
(L-Of-Ah-Al-Bt-1Cvc)

FAO: (Luvo-) Calcaric Cambisol
(O1-O2-Ah-Bw-Bwk(t)-Ck)

Profil 2

Tabelle 2.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	Tiefe cm	Textur Grobboden			Textur Feinboden						T
		gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	
		- % m/m -			- % m/m -						
Of	2-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ah	-4	0.9	11.8	8.6	9.1	8.5	13.0	19.0	12.9	14.0	23.5
Al	-20	24.5	11.0	7.8	11.0	9.7	14.5	15.1	7.7	4.6	37.4
Bt	-60	44.1	11.8	5.5	9.5	8.9	11.7	15.7	7.8	2.6	43.9
lCvc	-75	54.1	21.1	4.1	14.3	23.2	19.1	16.5	7.1	2.0	17.9

Tabelle 2.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	Tiefe cm	pH		C _{org}	CaCO ₃	Aust. Kationen						
		H ₂ O	CaCl ₂			Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK
		- % m/m -		- % m/m -		mM IÄ*kg ⁻¹ -						
Of	2-0	5.1	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ah	-4	5.3	4.7	7.7	0.0	160	16.6	2.3	3.8	0.5	2.2	185
Al	-20	4.6	4.0	1.6	0.0	12	3.2	1.0	50.2	0.3	2.3	69
Bt	-60	7.7	7.3	1.0	10.5	245	14.0	1.6	<0.01	0.01	0.08	261
lCvc	-75	8.0	7.4	0.4	53.9	85	4.7	0.6	0.2	<0.01	0.01	91

Tabelle 2.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	Tiefe cm	Fed	Mnd	Feo	Al _o	Mn _o	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T
----- mg*kg ⁻¹ -----										
Of	2-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ah	-4	16200	507	2983	1743	226	2125	1240	0.18	689
Al	-20	16910	686	3238	2286	605	1455	1670	0.19	452
Bt	-60	26300	1636	3153	1828	1325	269	313	0.12	599
lCvc	-75	6740	392	890	473	310	86	123	0.13	377

Tabelle 2.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2 μ m)

Hor. Tiefe (DBG) cm	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
	--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
	Summe = 100 %, in 5 %-Schritten				
Ah -4	0	5	55	20	20
Al -20	5	15	25	30	25
Bt -60	5	20	40	15	20
lCvc -75	10	10	50	15	15

Abbildung 14: Tongehaltsverteilung - Profil 2

Abbildung 15: Pedogene Oxide - Profil 2

Abbildung 16: Pedogenetische Indices - Profil 2

Abbildung 17: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 2

3. PROFIL 3 (NEUKIRCHEN)

Lage: Neukirchen (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 450 m

Topographie: Jüngere Deckenschotter, Terrasse, mäßig geneigt
welliges Mikrorelief

Ausgangsmaterial: Lößlehm über Terrassen-Schotter

Landnutzung: Forst

- L0f 8-0 cm: schwach zersetzte Streu, locker, wellig,
deutlich übergehend in
- Ah 0-9 cm: dunkel gelbbraun (10 YR 3/4), schluffiger
Lehm, schwach feinkiesig, stark humos, feines
Subpolyedergefüge mit halboffener Lagerung, teilweise
mittelplattig, mittlerer Feinporenanteil, stark
durchwurzelt, trocken, wellig übergehend in
- SgAl 9-19 cm: gelbbraun (10 YR 5/4), schluffiger Lehm,
mittel feinkiesig, hoher Anteil an diffusen Bleich-
und Rostflecken, einige punktförmige Mangan-
konkretionen, mittel humos, feines Subpolyedergefüge
mit halboffener Lagerung, mittlerer Feinporenanteil,
schwach durchwurzelt, schwach feucht, undeutlich
wellig übergehend in
- Al 19-36 cm: gelbbraun (10 YR 5/4), schluffiger Lehm,
schwach feinkiesig, feines Subpolyeder- bis mittleres
Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher
Feinporenanteil, schwach durchwurzelt, trocken,
wellig übergehend in
- Bt 36-51 cm: gelbbraun (10 YR 5/6), schluffig-toniger
Lehm, schwach feinkiesig, wenige undeutliche
Rostflecken, Toncutane an Aggregatgrenzflächen, feines

Subpolyeder und mittleres Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher Feinporenanteil, sehr schwach durchwurzelt, trocken, deutlich wellig übergehend in

IIBt 51-70 cm: gelbbraun (10 YR 5/6), stark toniger Lehm, stark mittel- und grobkiesig, dunkle lackartige Überzüge an Aggregatgrenzflächen (Mangan ?) und undeutliche Toncutane, mittleres Subpolyedergefüge mit geschlossener Lagerung, geringer Feinporenanteil, trocken.

Klassifikation: Österreich: schwach pseudovergleyte
Parabraunerde
(Of-A-Eg-E-Bt1-Bt2)

BRD: oberbodenhaftnässepseudovergleyte
Parabraunerde
(LOf-Ah-SgAl-Al-Bt-IIBt)
FAO: (Stagno) Haplic Acrisol
(O-Ah-Eg-E-Bt-2Bt)

Profil 3

Tabelle 3.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Textur Grobboden			Textur Feinboden						
		gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T
		-----			% m/m -----						
LOf	8-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ah	-9	0.0	8.5	3.4	3.6	4.8	5.1	31.6	22.5	4.6	27.8
SgAl	-19	9.5	6.7	4.0	3.2	4.8	4.8	33.9	21.5	6.2	25.5
Al	-36	0.0	3.9	2.8	2.7	5.3	5.0	32.0	22.0	5.8	27.2
Bt	-51	0.0	4.3	4.6	2.8	5.4	5.4	28.7	19.4	3.7	34.7
IIBt	-70	15.1	26.3	11.6	11.8	11.2	7.1	17.2	12.3	3.7	36.8

Tabelle 3.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	pH		C _{org}	CaCO ₃	Aust. Kationen						
		H ₂ O	CaCl ₂			Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK
		-----		% m/m -----		mM IÄ*kg ⁻¹ -----						
LOf	8-0	3.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ah	-9	3.9	3.4	3.8	0.0	3.9	1.8	1.0	98.9	3.0	0.1	109
SgAl	-19	4.3	4.0	1.5	0.0	1.1	0.6	0.4	35.9	0.2	0.1	38
Al	-36	4.2	3.9	0.5	0.0	2.2	1.1	0.4	46.8	0.04	0.2	51
Bt	-51	4.3	3.8	0.4	0.0	2.2	1.4	0.7	73.4	0.02	0.2	78
IIBt	-70	4.0	3.8	0.3	0.0	3.5	4.6	1.5	87.1	0.02	1.1	98

Tabelle 3.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T
		----- mg*kg ⁻¹ -----								
LOf	8-0	2510	46	1580	2808	28	1240	3465	0.63	-
Ah	-9	9770	63	4800	2745	24	4725	3180	0.49	351
SgAl	-19	8910	111	2158	2515	62	1800	2605	0.24	349
Al	-36	9340	175	1695	1485	111	531	1340	0.18	343
Bt	-51	15650	272	1918	1823	162	302	1420	0.12	451
IIBt	-70	17300	334	1775	1790	232	313	1340	0.10	470

Tabelle 3.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2 μ m)

Hor. Tiefe (DBG) cm	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
	--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
	Summe = 100 %, in 5 %-Schritten				
Ah -9	5	5	45	25	20
SgAl -19	5	5	45	25	20
Al -36	5	5	40	25	25
Bt -51	5	5	45	30	15
IIBt -70	5	0	50	30	15

Abbildung 18: Tongehaltsverteilung - Profil 3

— Fed — Feo — Mnd
Abbildung 19: Pedogene Oxide - Profil 3

— Feo/Fed — Fed/(Ton*1000)
Abbildung 20: Pedogenetische Indices - Profil 3

Abbildung 21: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 3

4. PROFIL 4 (NEUKIRCHEN)

Lage: Neukirchen (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 410 m

Topographie: Hochterrasse, schwach geneigt

Ausgangsmaterial: Lößlehm über Terrassen-Schotter

Landnutzung: Grünland (seit mind. 50 Jahren)

(Sg)Ah 0-25 cm: dunkelbraun (10 YR 3/3), schluffiger Lehm, sehr schwach fein- und mittelkiesig, viele sehr kleine diffuse Rostflecken, einige punktförmige Mangankonkretionen, mittel humos, Krümelgefüge nach unten zu übergehend in mittleres Subpolyedergefüge mit halboffener Lagerung, mittlerer Feinporenanteil, stark durchwurzelt, starke Regenwurmtätigkeit, mittlerer Anteil an Ziegel- und Holzkohlenresten, schwach feucht, wellig übergehend in

AlSg 25-60/90 cm: gelbbraun (10 YR 5/4), schluffiger Lehm, sehr schwach feinkiesig, sehr hoher Anteil an diffusen Humusflecken, -schlieren und -verfüllungen (Regenwurmgänge), viele sehr kleine Rostflecken und Mangankonkretionen, schwach humos, mittleres Subpolyeder- und Polyedergefüge mit halboffener Lagerung, hoher Fein- und Mittelporenanteil, schwach durchwurzelt, starke Regenwurmtätigkeit, feucht, undeutlich zungenförmig übergehend in

BtvSg 60/90-100 cm: gelbbraun (10 YR 5/6), schluffig-toniger Lehm, sehr schwach feinkiesig, sehr hoher Anteil an mittleren diffusen Bleich- und Rostflecken, viele kleine Mangankonkretionen, mittleres Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher Mittelporenanteil, schwach unregelmäßig durchwurzelt, schwache Regenwurmtätigkeit, naß, deutlich geringerer Eindringwiderstand

gegenüber den darüber- und darunterliegenden
Horizonten, undeutlich wellig übergehend in

BvSg 100-130 cm: gelbbraun (10 YR 5/6), schluffiger Lehm,
skelettfrei, sehr hoher Anteil an mittleren Bleich-
und Rostflecken, mittleres Polyedergefüge mit
geschlossener Lagerung, mittlerer Feinporenanteil,
feucht.

Klassifikation: Österreich: schwach entwickelte,
tagwasservergleyte Parabraunerde
(A(g)-Eg-Bvtg-Bvg)
BRD: Parabraunerde-Haftnässepseudogley
((Sg)Ah-AlSg-BtvSg-BvSg)
FAO: Mollic Planosol
(Ahg-Eg-Bwg1-Bwg2)

Profil 4

Tabelle 4.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	Textur Grobboden						Textur Feinboden				
	gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T	
	cm	-----			% m/m		-----			-----	
(Sg)Ah -25	0.0	0.4	0.3	6.3	5.3	5.6	33.1	18.3	6.9	24.4	
AlSg -60	0.0	0.0	0.06	0.2	1.0	5.6	39.0	19.6	5.6	29.0	
BtvSg -100	0.0	0.0	0.03	0.3	0.7	4.6	43.0	16.6	1.3	33.6	
BvSg -120	0.0	0.0	0.01	0.2	0.3	3.7	38.6	17.1	13.1	27.0	

Tabelle 4.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	pH		C _{org}	CaCO ₃	Aust. Kationen						
	H ₂ O	CaCl ₂			Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK
	cm	-----		% m/m	----- mM IÄ*kg ⁻¹ -----						
(Sg)Ah -25	5.4	4.5	1.6	0 0	40	7.1	0.7	10.6	0.03	1.7	60
AlSg -60	5.4	4.5	0.6	0.0	48	12.5	0.8	9.4	0.02	1.4	72
BtvSg -100	5.4	4.4	0.3	0.0	55	18.1	1.1	17.1	0.03	0.6	92
BvSg -120	5.4	4.2	0.2	0.0	39	15.9	1.0	24.6	0.02	0.2	81

Tabelle 4.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T
cm	----- mg*kg ⁻¹ -----								
(Sg)Ah -25	9290	1171	4243	2238	1045	1550	1465	0.46	381
AlSg -60	11735	799	3330	1735	680	816	920	0.28	405
BtvSg -100	14610	545	2850	1375	475	376	730	0.20	435
BvSg -120	12810	334	1548	1150	284	290	1155	0.12	474

Tabelle 4.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm)

Hor. Tiefe (DBG)	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
cm	--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
	Summe = 100 %, in 5 %-Schritten				
(Sg)Ah -25	0	5	45	30	20
AlSg -60	5	10	45	20	20
BtvSg -100	5	20	45	15	15
BvSg -120	10	15	45	20	10

Abbildung 22: Tongehaltsverteilung - Profil 4

Abbildung 23: Pedogene Oxide - Profil 4

Abbildung 24: Pedogenetische Indices - Profil 4

Abbildung 25: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 4

5. PROFIL 4A (MIESLING)

Lage: Heimhausen (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 480 m

Topographie: Mindel-Grundmoräne, Oberhang, welliges Mikrorelief

Ausgangsmaterial: Lößlehm über Moränenmaterial

Landnutzung: Forst (Bu-Ei)

- Of 2-0 cm: zersetzte Streu, locker, wellig, deutlich
 übergehend in
- Ah 0-6 cm: sehr dunkelgraubraun (10 YR 3/2), schluffiger
 Lehm, schwach feinkiesig, stark humos, feines
 Krümelgefüge mit offener Lagerung, hoher Feinporen-
 anteil, mittel durchwurzelt, trocken, wellig
 übergehend in
- AlBv1 6-13 cm: gelbbraun (10 YR 5/4), schluffiger Lehm,
 schwach mittelkiesig, schwach humos, feines Sub-
 polyedergefüge mit halboffener Lagerung, mittlerer
 Feinporenanteil, mittel durchwurzelt, trocken,
 undeutlich übergehend in
- AlBv2 13-36 cm: gelbbraun (10 YR 5/4), schluffiger Lehm,
 mittel grobkiesig, humusfleckig, mittleres Polyeder-
 und Subpolyedergefüge mit geschlossener Lagerung,
 mittlerer Feinporenanteil, schwach durchwurzelt,
 schwach feucht, undeutlich übergehend in
- Btv 36-58 cm: gelbbraun (10 YR 5/6), schluffig-toniger
 Lehm, schwach mittel- und grobkiesig, mittleres
 Polyeder- und Subpolyedergefüge mit halboffener
 Lagerung, geringer Feinporenanteil, schwach
 durchwurzelt, mittlerer Anteil an Wurzelresten,
 trocken, undeutlich übergehend in

Bv(g) 58-70 cm: gelbbraun (10 YR 5/6), schluffiger Lehm, mittel feinkiesig, undeutliche Rostflecken und punktförmige Mangankonkretionen, mittleres Subpolyeder- und Polyedergefüge mit halboffener Lagerung, geringer Feinporenanteil, schwach feucht.

Klassifikation: Österreich: schwach entwickelte Parabraunerde
(Of-A-EBv1-EBv2-Bvt-Bv(g))

BRD: schwach pseudovergleyte
Parabraunerde-Braunerde
(Of-Ah-AlBv1-AlBv2-Btv-Bv(g))

FAO: (Luvo-) Ferralic Cambisol
(O-Ah-BwE1-BwE2-Bw(t) -Bw(g))

Profil 4a

Tabelle 4a.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	Textur Grobboden			Textur Feinboden							
	gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T	
	cm	-----			%		m/m			-----	
Ah	-6	0.0	7.6	1.9	3.8	4.7	8.5	35.2	18.9	1.4	27.6
AlBv1	-13	0.0	12.1	4.0	4.3	4.8	9.4	24.0	25.7	3.4	28.4
AlBv2	-36	16.4	2.2	2.3	3.2	4.8	10.0	26.1	18.3	9.3	28.4
Btv	-58	1.6	3.1	3.4	3.2	4.3	9.2	27.1	17.8	6.8	31.7
Bv(g)	-70	0.0	3.8	4.1	3.0	4.9	10.2	29.9	23.8	3.8	24.5

Tabelle 4a.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	pH	C _{org} CaCO ₃			Aust. Kationen							
		H ₂ O	CaCl ₂	Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK		
		cm	-----			%		m/m			mM IÄ*kg ⁻¹	
Ah	-6	4.1	3.4	6.1	0.0	26	4.6	2.2	68.8	0.2	2.1	104
AlBv1	-13	4.4	3.8	2.0	0.0	7	1.9	0.8	41.7	0.4	0.6	52
AlBv2	-36	4.6	4.0	0.7	0.0	8	3.4	0.6	34.3	0.01	0.8	47
Btv	-58	4.9	4.2	0.4	0.0	23	15.6	0.7	19.6	<0.01	0.6	60
Bv(g)	-70	5.1	4.3	0.3	0.0	34	18.5	0.5	15.0	<0.01	0.4	68

Tabelle 4a.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T	
										cm
Ah	-6	9000	160	4675	2165	94	3745	2130	0.52	326
AlBv1	-13	8840	281	3785	2328	175	2495	2225	0.43	311
AlBv2	-36	10060	494	2808	2090	435	841	1330	0.28	354
Btv	-58	12850	498	2170	1378	435	263	712	0.17	405
Bv(g)	-70	11040	433	2393	1278	354	271	580	0.22	451

Tabelle 4a.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2 μ m)

Hor. Tiefe (DBG) cm	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
Ah -6	5	5	45	25	20
AlBv1 -13	5	0	45	20	30
AlBv2 -36	5	0	45	20	30
Btv -58	5	5	45	25	20
Bv(g) -70	5	5	50	20	20

Abbildung 26: Tongehaltsverteilung - Profil 4a

— Fed — Feo Mnd
Abbildung 27: Pedogene Oxide - Profil 4a

— Feo/Fed Fed/(Ton*1000)
Abbildung 28: Pedogenetische Indices - Profil 4a

Abbildung 29: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 4a

6. PROFIL 5 (HERATINGER SEE)

Lage: Heratinger See (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 440 m

Topographie: Würm-Grundmoräne, Kuppe

Ausgangsmaterial: Moränen-Schotter der Würmeiszeit

Landnutzung: Acker (Mais)

Ap 0-23 cm: dunkelbraun (10 YR 3/3), schwach toniger Lehm, mittel (15%) fein- und mittelkiesig, carbonatreich, mittel humos, Bröckelgefüge und feines Krümel- bis Subpolyedergefüge mit offener Lagerung, hoher Anteil an Fein- und Mittelporen, stark durchwurzelt, hoher Anteil an Wurzel- und Blattresten, schwach feucht, deutlich wellig übergehend in

1Cv 23+ cm*): hellgelbbraun (2,5 YR 4/6) mit mittlerem Anteil an olivgrauen (5 Y 4/2) Flecken und Bändern (zwischen 55 und 57 cm), schwach toniger Lehm, mittel kiesig-steinig (20 %), sehr carbonatreich, loses Einzelkorngefüge, mittel durchwurzelt, schwach feucht.

*) Anmerkung: Die Probennahme erfolgte von 23-40 cm und ab 40+.

Klassifikation: Österreich: Pararendsina

(Ap-Cv)

BRD: Typische Pararendzina

(Ap-1Cv)

FAO: Rendzic Leptosol

(Ap-C)

Profil 5

Tabelle 5.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Textur Grobboden			Textur Feinboden						
		gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T
		-----			% m/m		-----				
Ap	-23	5.3	10.2	6.1	7.5	8.2	13.9	17.3	14.8	8.7	29.6
lCv1	-40	8.2	10.3	8.9	9.2	10.0	15.4	15.7	15.9	6.4	27.3
lCv2	>40	0.6	11.4	12.6	11.2	9.3	11.3	14.8	16.4	8.6	28.3

Tabelle 5.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	pH		C _{org}	CaCO ₃	Aust. Kationen						
		H ₂ O	CaCl ₂			Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK
		-----		- % m/m -		----- mM IÄ*kg ⁻¹ -----						
Ap	-23	7.6	7.3	2.1	26.7	197	7.1	2.8	0.02	<0.01	0.02	207
lCv1	-40	8.1	7.6	0.9	43.4	79	3.8	1.3	0.4	<0.01	<0.01	85
lCv2	>40	8.4	7.6	0.2	48.2	80	5.0	1.3	0.6	<0.01	0.01	87

Tabelle 5.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T
		-----				mg*kg ⁻¹		-----		
Ap	-23	9520	720	1845	740	517	172	189	0.19	322
lCv1	-40	5960	291	657	305	253	27	104	0.11	218
lCv2	>40	6600	287	540	298	244	27	101	0.08	233

Tabelle 5.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm)

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
		--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
		Summe = 100 %, in 5 %-Schritten				
Ap	-23	5		5	65	15
lCv1	-40	5		5	50	10
lCv2	>40	5		5	50	10

Abbildung 30: Tongehaltsverteilung - Profil 5

— Fed — Feo Mnd

Abbildung 31: Pedogene Oxide - Profil 5

Abbildung 32: Pedogenetische Indices - Profil 5

Abbildung 33: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 5

7. PROFIL 6 (HERATINGER SEE)

Lage: Heratinger See (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 430 m

Topographie: Würm-Grundmoräne, Unterhang

Ausgangsmaterial: Moränen-Schotter der Würmeiszeit

Landnutzung: Acker (Mais)

- Ap 0-25 cm: sehr dunkelgraubraun (10 YR 3/2), mittel toniger Lehm, carbonathaltig, schwach (8%) fein- und mittelkiesig, mittel humos, Bröckelgefüge und feines Krümel- bis Subpolyedergefüge mit offener Lagerung, hoher Anteil an Feinporen, mittel durchwurzelt, hoher Anteil an Wurzel- und Blattresten, feucht, deutlich gerade übergehend in
- Bvc 25-50 cm: dunkelgelb- bis tiefbraun (7,5-10 YR 4/6), viele kleine Verwitterungsflecken (7.5 YR 5/8), sandig-toniger Lehm, mittel (15%) fein- und mittelkiesig, carbonatreich (fleckenförmige Carbonatausfällungen) mittleres Prismengefüge, aufteilbar in feine Polyeder mit geschlossener Lagerung, hoher Fein- und mittlerer Mittelporenanteil, glänzende Toncutane an Aggregatgrenz- und Kiesoberflächen, mittel durchwurzelt, schwach feucht.
- 1Cvc 50+: gelbbraun (10 YR 5/4), mittlerer Anteil an verschiedenfärbigen Verwitterungsflecken, schwach toniger Lehm, mittel (15 %) mittel- und grobkiesig, sehr carbonatreich (fleckenförmige Carbonatausfällungen), feines Subpolyedergefüge mit halb-offener Lagerung und Kittgefüge, hoher Fein- und Mittelporenanteil, schwach feucht.

Klassifikation: Österreich: kalkhaltige Lockersediment-
Braunerde
(Ap-Bv-Cv)

BRD: Kalkbraunerde
(Ap-Bvc-1Cvc)

FAO: Calcariic Cambisol
(Ap-Bwk-Ck)

Profil 6

Tabelle 6.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Textur Grobboden			Textur Feinboden						
		gKi	mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T
		----- % m/m -----									
Ap	-25	0.8	6.3	5.9	5.9	7.3	16.0	18.3	11.5	3.3	37.7
Bvc	-50	1.0	8.3	6.3	6.6	7.6	16.8	16.4	13.7	5.2	33.8
lCvc	-90	8.5	8.9	6.6	9.5	9.8	11.7	18.6	15.0	9.0	26.4

Tabelle 6.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	pH H ₂ O	CaCl ₂	C _{org}	CaCO ₃	Aust. Kationen						
						Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK
						----- mM IÄ*kg ⁻¹ -----						
Ap	-25	7.7	7.3	2.1	2.7	211	9.4	3.6	0.09	<0.01	0.03	224
Bvc	-50	8.1	7.5	0.1	29.1	122	5.4	1.7	0.3	<0.01	0.01	129
lCvc	-90	8.4	7.6	0.2	35.5	94	4.2	1.4	0.4	<0.01	0.01	100

Tabelle 6.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T
Ap	-25	13700	1045	2380	1017	863	374	302	0.17	363
Bvc	-50	12400	710	1197	773	520	36	135	0.10	367
lCvc	-90	8800	574	900	568	438	20	149	0.10	333

Tabelle 6.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm)

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
		--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
		Summe = 100 %, in 5 %-Schritten				
Ap	-25	5	10	60	10	15
Bvc	-50	10	5	60	10	15
lCvc	-90	5	5	50	30	10

Abbildung 34: Tongehaltsverteilung - Profil 6

Abbildung 35: Pedogene Oxide - Profil 6

Abbildung 36: Pedogenetische Indices - Profil 6

Abbildung 37: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 6

8. PROFIL 7 (RANSHOFEN)

Lage: Ranshofen (ÖK 50.000 No. 45)

Seehöhe: 375 m

Topographie: Inn-Niederterrasse, eben, schwach welliges
Mikrorelief

Ausgangsmaterial: Feinkörniges Schwemmaterial (40 cm) über
geschichteten, fluviatilen Schottern

Landnutzung: Forst (sekundärer Erlenwald nach Fichtenforst,
Umwandlung nach Immissionsschäden)

- L 3-1 cm: frische Erlenstreu, locker, wellig, sehr
deutlich übergehend in
- Of 1-0 cm: sehr dunkelbraun (10 YR 2/2), Erlenblätter,
extrem humos, lockere Lagerung, zum Teil in den Ah-
Horizont eingearbeitet, stark gleichmäßig durch-
wurzelt, hoher Anteil an Wurzelresten, feucht,
wellig, undeutlich übergehend in
- Ah 0-5 cm: sehr dunkelgraubrauner (10 YR 3/2) Schluff,
schwach kiesig (7%), schwach humos, feines
Subpolyedergefüge mit halboffener Lagerung und loses
Kohärentgefüge, zum Teil feines Plattengefüge mit
halboffener Lagerung, hoher Anteil an Feinporen und
Wurzelröhren (0-3 mm), mittel horizontal durchwurzelt,
sehr viele Grobwurzeln, mittlerer Anteil an Wurzel-
und Blattresten, feucht, deutlich wellig übergehend in
- All 5-10 cm: dunkelgelblichbraun (10 YR 4/5) und
gelblichbraun (10 YR 5/4) marmoriert, schwach lehmiger
Schluff, schwach kiesig (8%), feines Rißgefüge mit
sehr feinen Rissen, feines Subpolyeder- bis
Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher
Mittelporenanteil, hoher Anteil an Wurzelröhren

(0-3 mm), mittel horizontal durchwurzelt, sehr viele Grobwurzeln, mittlerer Anteil an Wurzelresten, feucht, undeutlich gerade übergehend in

- Al2 10-20 cm: gelblichbraun (10 YR 5/5), schwach lehmiger Schluff, schwach kiesig (9%), feines Rißgefüge mit sehr feinen Rissen, feines Subpolyeder- bis Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher Mittelporenanteil, hoher Anteil an Wurzelröhren (0-3 mm), mittel gleichmäßig durchwurzelt, hoher Anteil an Grobwurzeln, mittlerer Anteil an Wurzelresten, feucht, undeutlich gerade übergehend in
- IIA1 20-40 cm: gelblichbraun (10 YR 5/7) bis tiefbraun (7.5 YR 5/7), schluffiger Lehm, stark kiesig (31 %), mittleres Subpolyeder bis Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher Feinporenanteil, mittlerer Anteil an Wurzelröhren (0-3 mm), schwach unregelmäßig durchwurzelt, mittlerer Anteil an Grobwurzeln, feucht, undeutlich gerade übergehend in
- IIIBt 40-70 cm: tiefbraun (7.5 YR 4/6) bis gelblichrot (5 YR 4/6), schluffig-toniger Lehm, sehr stark kiesig (28 % ohne Berücksichtigung der Steine), mittleres Subpolyeder- bis Polyedergefüge mit geschlossener Lagerung, hoher Mittelporenanteil, Toncutane an Kiesoberflächen, geringer Anteil an Wurzelröhren, sehr schwach ungleichmäßig durchwurzelt, geringer Anteil an Grobwurzeln, feucht, steifplastisch, undeutlich wellig übergehend in
- IVCvkct 70-100 cm: tiefbraun (7.5 YR 5/7) mit hohem Anteil gelblichbrauner (7.5 YR 5/8) bis tiefbrauner (5 YR 5/8) Verwitterungsflecken, schwach lehmiger Sand, sehr stark kiesig-steinig, Carbonatkonkretionen (bis 5 cm),

Feinboden stark sauer, sehr loses Kitt- bis Einzelkorngefüge, sehr schwach unregelmäßig durchwurzelt, feucht, deutlich gerade übergehend in

1Cvc 100-130 cm: Gesamteindruck hell bräunlichgrau (10 YR 6/2), im einzelnen bunt (10 YR 7/2 + 6/6 + 8/2), Sand, kiesig-steiniger Skelettboden, sehr carbonatreich, sehr loses Einzelkorngefüge, feucht.

Klassifikation: Österreich: Versauerte Parabraunerde

(L-Of-A-E1-E2-E3-Bt-Cv1-Cv2)

BRD: (Versauerte) rötliche Parabraunerde

(Of-Al1-Al2-IIA1-IIIBt-IVCvkct-1Cvc)

FAO: (Chromo-) Haplic Alisol

(O1-O2-Ah-AhE-E1-2E2-3Bt-4CBwckt-Ck)

Profil 7

Tabelle 7.1: Physikalische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Textur Grobboden			Textur Feinboden					
		gKi+mKi	fKi	gS	mS	fS	gU	mU	fU	T
		-----			% m/m -----					
Ah	-5	21.0	6.2	7.1	10.8	10.6	32.4	16.9	6.7	15.5
All	-10	11.6	5.6	5.8	10.9	10.9	31.6	16.2	7.8	16.7
Al2	-20	12.5	5.0	5.9	11.7	10.8	26.5	21.4	7.5	16.3
IIA1	-40	37.0	15.1	7.2	9.0	10.4	31.4	15.7	7.6	18.7
IIIBt	-70	37.4	11.2	9.4	15.8	16.6	17.6	2.8	12.4	25.4
IVCvkct-100	-	-	-	32.1	20.2	13.3	12.7	5.1	3.9	12.8
lCvc	-130	-	-	35.8	32.3	8.3	10.2	3.4	1.4	8.6

Tabelle 7.2: Allgemeine chemische Kennwerte

Hor. Tiefe (DBG)	cm	pH		C _{Org}	CaCO ₃	Aust. Kationen						
		H ₂ O	CaCl ₂			Ca	Mg	K	Al	Fe	Mn	KAK
		-----		% m/m -----		mM IÄ*kg ⁻¹ -----						
Of	5-0	4.7	4.1	28.7	0.0	112	17.7	2.5	14.9	0.1	6.4	154
Ah	-5	4.4	3.9	5.5	0.0	42	4.8	0.4	36.7	0.1	0.9	85
All	-10	5.3	4.7	2.1	0.0	42	4.8	0.4	16.9	0.1	0.1	64
Al2	-20	4.8	4.5	1.1	0.0	16	2.5	0.2	16.7	0.1	0.1	36
IIA1	-40	5.2	4.3	0.7	0.0	10	1.1	0.1	23.5	0.1	0.2	35
IIIBt	-70	4.5	4.1	0.2	0.0	18	4.8	0.3	46.0	0.1	0.3	70
IVCvkct-100	-	7.4	7.1	0.1	9.1	69	22.8	0.4	0.1	0.1	0.1	93
lCvc	-130	8.9	7.3	0.1	40.0	58	5.6	0.3	0.2	0.1	0.1	64

Tabelle 7.3: Pedogene Oxide

Hor. Tiefe (DBG)	cm	Fed	Mnd	Feo	Alo	Mno	Fep	Alp	Feo/Fed	Fed/T
		----- mg*kg ⁻¹ -----								
Ah	-5	6810	241	4866	2790	300	4852	294	0.72	439
All	-10	7340	393	4296	2873	484	3464	184	0.59	440
Al2	-20	7040	502	3686	2808	640	2582	136	0.52	432
IIA1	-40	7440	552	3897	2916	777	1639	124	0.52	398
IIIBt	-70	14280	618	3372	2507	708	155	27	0.24	562
IVCvkct-100	-	9260	727	2604	761	726	123	31	0.28	723
lCvc	-130	3250	267	783	276	241	-	17	0.24	378

Tabelle 7.4: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2 μ m)

Hor. Tiefe (DBG) cm	--- Tonmineralgehalte in % der Tonfraktion ---				
	Smectit	Vermiculit	Illit	Kaolinit	Chlorit
Ah	-5	5	20	25	30
Al1	-10	5	5	40	35
Al2	-20	5	5	40	35
IIA1	-40	5	0	40	30
IIIBt	-70	10	0	40	20
IVCvkct	-100	10	10	40	10

Summe = 100 %, in 5 %-Schritten

Abbildung 38: Tongehaltsverteilung - Profil 7

Abbildung 39: Pedogene Oxide - Profil 7
cm

Abbildung 40: Pedogenetische Indices - Profil 7

Abbildung 41: Tonmineralverteilung der Tonfraktion (<2µm) - Profil 7

9. LITERATUR

AG BODENKUNDE: Bodenkundliche Kartieranleitung.
Hannover, 1982.

ARBEITSKREIS FÜR BODENSYSTEMATIK DER DBG: Systematik der Böden
der Bundesrepublik Deutschland- Kurzfassung.
-Mitteilung Dtsch. Bodenkundl. Gesellschaft 44,
1- 90, 1985.

BLUM W.E.H., H. SPIEGEL, W.W. WENZEL: Bodenzustandsinventur-
AG Bodenzustandsinventur, 1989.

FAO: FAO-UNESCO Soil Map of the World, Revised Legend.- World
Resources Report 60. Rome, 1989.

FINK J.: Mitteilung d. Ö.B.G.-Heft 13, 1969.

MEHRA O.P. und M.L. JACKSON : Proc. 7. Nat. Conf. Clays,
Clay Min., 317, 1960.

SCHULTZ L.G.: Quantitative Interpretation of Mineralogical
Composition from X-ray and Chemical Data for the
Pierre Shale. Geol. Sur. Prof. Pap.; 391, 1-31,
1964.

SCHWERTMANN U.: Differenzierung der Eisenoxide des Bodens durch
Extraktion mit Ammoniumoxalat- Lösung. Z. f.
Pflanzenernährung und Bodenkunde 105, 194-203, 1964.

BODENENTWICKLUNG AUF QUARTÄREN SEDIMENTEN DES WESTLICHEN
INNVIERTELS

W.W. WENZEL, G. ALGE, M.A. POLLAK

1. ÜBERBLICK ÜBER FAKTOREN DER BODENBILDUNG

Zur Erfassung des Einflusses des Ausgangsmaterials auf die Bodenentwicklung im westlichen Innviertel wurden Böden auf Terrassen und Moränen verschiedener Altersstellung beschrieben und beprobt. Innerhalb der Würmmoränen wurde der Einfluß der Hangposition (Kuppe - Mittelhang - Unterhang) sowie der Nutzungsform (Acker - Wald) untersucht. Tabelle 8 gibt einen Überblick über wesentliche Bodenbildungsfaktoren an den Untersuchungsstandorten.

Tabelle 8: Überblick über die Untersuchungsstandorte

Profil	Quartärgeologie	Morphologie	Landnutzung
1	Würm-Moräne	Kuppe, schwach geneigt	Mischwald
2	Würm-Moräne	Mittelhang, schwach geneigt	Mischwald
3	Jüngere Deckenschotter	Terrasse, schwach bis mäßig geneigt	Mischwald
4	Hochterrasse	Terrasse, schwach geneigt	Grünland
4A	Mindel-Grundmoräne	Oberhang, mäßig geneigt	Laubwald
5	Würm-Grundmoräne	Kuppe, schwach geneigt	Acker
6	Würm-Grundmoräne	Unterhang, schwach geneigt	Acker
7	Niederterrasse	Terrasse, eben	Laubwald

2. BODENENTWICKLUNG AUF WÜRMORÄNEN IN ABHÄNGIGKEIT VON NUTZUNGSART UND HANGPOSITION UND QUANTIFIZIERUNG VON BODENBILDUNGSPROZESSEN (PROFILE 1, 2 und 5, 6)

Bei homogenem Ausgangsmaterial ist es möglich, überschlägige Profibilanzen für pedogenetisch wichtige Stoffe zu errechnen, wenn die ursprünglichen Gehalte im C-Horizont bekannt sind. Diese Bedingungen treffen mit ausreichender Sicherheit für die auf Würmmoränen entwickelten Böden zu. In Tabelle 9 sind die Bilanzen für CaCO_3 , dithionitlösliches Eisen sowie den Tongehalt der Profile 1, 2, 5 und 6 zusammengestellt.

Tabelle 9: CaCO_3 -, Fed- und Tonbilanzen des silikatischen Feinbodens der Exkursionsprofile (C-Horizont als Referenz)

Profil	Bodentyp	CaCO_3 -----	Fed kg*m-2	Tongehalt -----
1	Parabraunerde	- 275.5	+ 8.3	+ 40.4
2	Parabraunerde	- 177.7	+ 4.4	+ 40.4
5	Pararendsina	- 50.9	+ 0.2	- 9.2
6	Kalkbraunerde	- 105.9	+ 1.0	+ 11.0

Die Bilanzen kennzeichnen deutlich den morphologisch erkennbaren Entwicklungsgrad der Böden. Die Bodenprozesse Entkalkung, Verbraunung (Fed-Bilanz) und Verlehmung (Tonbilanz) sind in den Waldprofilen am weitesten fortgeschritten (Profile 1, 2). Dies dürfte teilweise auf Unterschiede im Ausgangsmaterial zurückzuführen sein, da sich die Ackerprofile auf einer Grundmoräne entwickelt haben, die bei ähnlichem Stoffbestand durch einen höheren primären Feinbodenanteil und somit gehemmter Versickerung sowie etwas späteres Einsetzen der Bodenbildung gegenüber den Waldprofilen gekennzeichnet ist. Darüberhinaus erfolgte eine Differenzierung von Acker- und Waldböden durch die unterschiedliche Landnutzung. Sowohl historische Nutzungsformen wie die Streunutzung (Export von Nährstoffen aus den Wald- zu den Ackerböden), als auch die intensive Landwirtschaft der letzten 50 Jahre (Düngung und

Kalkung der Ackerböden) trugen dazu bei, die im vorliegenden Fall vermutlich primär vorhandenen Unterschiede der Bodenentwicklung zu verstärken.

Neben dem Ausgangsmaterial übt die Hangposition starken Einfluß auf die Bodenentwicklung aus. Auf der Kuppe entwickelte sich unter Ackernutzung eine Pararendsina (Profil 5), während im Unterhang Kalkbraunerden gebildet wurden. Die Profilbilanzen machen deutlich, daß Bodenmaterial von der Kuppe zum Unterhang verlagert wurde. Auch hier kommen zwei Ursachenkomplexe in Betracht. Einerseits dürften fluvio-glacigene Prozesse (Schmelzwasser, Solifluktion) zur Verlagerung von Moränenmaterial, andererseits Erosionsprozesse zur Verlagerung bereits vorverwitterten Bodenmaterials geführt haben. Letzteres läßt sich an den erhöhten Fed-Gehalten im C-Horizont der Kalkbraunerde am Unterhang (Profil 6) erkennen.

Hervorzuheben ist die starke, aber flachsitzende Tonverlagerung in den Waldprofilen, die offensichtlich unmittelbar der Entkalkung folgte. Die geringmächtigen Al-Horizonte sind stark versauert und von der Bildung sekundärer Chlorite geprägt (vgl. Tab.1.4, 2.4 und Abb.13, 17). Dies geht auch deutlich aus der sehr geringen Austauschkapazität und hohen Al-Sättigung hervor. Dieser Profilaufbau bedingt einen abrupten Wechsel im chemischen Milieu im Übergang zu den Bt-Horizonten. Letztere werden neben ausgeprägten Feo-Gehalten und Fed-Maxima auch durch erhöhte Gehalte an Smectit und Vermiculit indiziert. Insgesamt ist das Profil 2 am Mittelhang weniger entwickelt: Der Bt-Horizont enthält noch etwa 10% Carbonat und die sekundäre Chloritisierung von Smectit und Vermiculit im Al-Horizont ist gegenüber dem Bt-Horizont schwächer ausgeprägt als im Profil 1 (vgl. Tab.1.4, 2.4 und Abb.13, 17).

Die im Vergleich zu den älteren Bodenbildungen deutlich höheren Gehalte an pedogenem Fe, dürften darauf zurückzuführen sein, daß noch keine Auswaschung von Fe stattfinden konnte.

3. BODENENTWICKLUNG UND BODENENTWICKLUNGSPROZESSE AUF LÖSSLEHM ÜBER JÜNGEREM DECKENSCHOTTER (PROFIL 3)

Auf den mindeleiszeitlichen jüngeren Deckenschottern, die später von Lößlehm überlagert wurden, sind mehrere bodenbildende Prozesse hervorzuheben.

Die Tongehaltsverteilung indiziert eine starke Tonverlagerung in den Bt und IIBt, der Prozeß der Tonverlagerung ist infolge der niedrigen pH-Werte mit Sicherheit bereits abgeschlossen. Gleichzeitig ist aber aus der Textur sowie aus dem Fehlen von Vermiculit im IIBt ersichtlich, daß sich in 36 cm Tiefe eine Schichtgrenze zwischen dem aufgelagerten Lößlehm und dem jüngeren Deckenschotter befindet (vgl. Tab.3.1, 3.4 und Abb.21, 19). Das gibt Anlaß zur Überlegung, daß die Verwitterung des Deckenschotters schon vor der Lößlehmauflagerung begonnen haben könnte.

Das schichtgrenzenübergreifende Fed-Maximum kann somit auf Tonverlagerung zurückgeführt werden.

Aus der Tonmineralverteilung, der geringen Austauschkapazität sowie der fast 100%igen Al-Sättigung in den Al-Horizonten geht - ähnlich wie in einem gleichaltrigen Mindelmoränenprofil - hervor, daß sekundäre Chlorite gebildet wurden (vgl. Tab.3.2, 3.4 und Abb.21).

Die schwache Marmorierung im SgAl-Horizont deutet auf eine Haftnässe-Pseudovergleyung hin, wobei der Bt-Horizont vermutlich nicht als Staukörper wirkte, da zwischen dem SgAl-

und Bt-Horizont ein Al-Horizont ohne Staunässemerkmale eingeschaltet ist. Die Tatsache, daß sich unter dieser marmorierten Zone ein weiterer lessivierter Horizont befindet, könnte aber auch darauf zurückzuführen sein, daß sich im Laufe der Zeit die Tonverlagerung fortgesetzt hat und erst mit zunehmender Versauerung abgeschwächt bzw. zu Ende war.

Die Bodenreaktion des gesamten Profils ist infolge der sehr starken Basenauswaschung durchwegs im Al-Pufferbereich, es ist das aufgrund seiner Altersstellung und Nutzungsart (Wald) am weitesten entwickelte aller im Zuge dieser Exkursion diskutierten Profile.

4. BODENENTWICKLUNG UND BODENBILDUNGSPROZESSE AUF LÖSSLEHM ÜBER TERRASSEN-SCHOTTER (PROFIL 4)

Auf dieser, während der Riss-Eiszeit gebildeten und später von einer mächtigen Lößlehmdecke überlagerten Hochterrasse ist die Haftnässe-Pseudovergleyung das zur Zeit bestimmende Merkmal der Bodenentwicklung. Parallel dazu ist eine mäßige Tonverlagerung in den heutigen BtvSg-Horizont und eine doch deutliche Verbraunung im gesamten Profil festzustellen (Tab.4.1, 4.3, Abb.22, 24). Für die vormals primäre Haftnässe-Pseudovergleyung ist nicht der Bt-Horizont verantwortlich, sondern wahrscheinlich der Schluff-Anteil. Die hohe Wasserkapazität des Lößlehms dürfte eine stärkere Durchschlämmung des Profils verhindert haben. Im Gegensatz zu Böden gleicher und jüngerer Altersstellung ist die höhere Basensättigung über das gesamte Profil auffallend, was der Nutzungsart als Grünland zuzuordnen ist.

5. BODENENTWICKLUNG UND BODENENTWICKLUNGSPROZESSE AUF EINER
MIT LÖSSLEHM ÜBERLAGERTEN MINDEL-GRUNDMORÄNE UNTER WALD
(PROFIL 4A)

Auf dieser von Lößlehm überlagerten Mindel-Grundmoräne sind pedogenetisch mehrere Entwicklungsprozesse erkennbar.

Verbraunung und Tonverlagerung wurden durch das Absinken des pH-Wertes ermöglicht bzw. begünstigt (siehe Abb. 26, 27, 28). Infolge von Basenauswaschung ist eine deutliche pH-Absenkung in den AlBv-Horizont, bei gleichzeitiger Erhöhung des austauschbaren Aluminiums festzustellen. Die insbesondere in den AlBv-Horizonten sehr geringe Austauschkapazität geht auf die hohen Gehalte an Kaolinit und Chlorit zurück. Während der Kaolinitgehalt vermutlich vorwiegend auf die Ablagerung vorverwitterten Materials durch die Mindelmoräne zurückzuführen ist, deuten die erhöhten Chlorit-Gehalte in den AlBv-Horizonten gemeinsam mit der hohen Al-Sättigung auf die Bildung sekundärer Chlorite infolge fortgeschrittener Verwitterung und Versauerung hin. Die Bildung sekundärer Chlorite dürfte vor allem aus Vermiculiten durch Al-Einlagerung erfolgt sein (vgl. SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1989). Dies geht aus dem vollständigen Vermiculit-Verlust in diesen Horizonten hervor. Im Ah-Horizont wurde dieser Prozeß vermutlich durch die Komplexierung von Aluminium durch org. Substanz gehemmt (SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1989), vgl. Tab. 4a.2, 4a.4 und Abb. 29.

Die im Vergleich zu den holozänen Böden relativ geringen und gleichmäßig im Profil verteilten Fe-Gehalte belegen ebenfalls die starke Verwitterung und die vermutlich bereits erfolgte Auswaschung von Fe.

6. BODENBILDUNG AUF DER INN-NIEDERTERRASSE (PROFIL 7)

Die Bodenentwicklung auf der Niederterrasse ist zunächst von der starken primären Schichtung geprägt. Über den in sich deutlich geschichteten Schottern liegt eine bis zu 40cm mächtige Feinsediment-Schicht, die aus der Korngrößenverteilung deutlich zu erkennen ist (siehe Tab.7.1). Der IIA1-Horizont ist offensichtlich eine Mischschicht zwischen dem fluviatilen Schotter und dem Feinsediment, da die Korngrößenverteilung des Feinbodens letzterem, die des Grobbodens jedoch dem Schotter vergleichbar ist. Dies könnte auf kryogene und - oder - biogene Einarbeitung des Feinsedimentes in eine bereits existierende Bodenbildung auf Schottern zurückzuführen sein. Diese Annahme wird auch durch das im Vergleich zum Tonmaximum überproportional ausgeprägte Fed-Maximum gestützt. Die Toncutane im Bt-Horizont machen jedoch sehr wahrscheinlich, daß Tonverlagerung aus der Feinsediment-Schicht (heute Al) in den Schotterkörper (Bt) stattgefunden hat. Aufgrund der starken Bodenversauerung und der damit verbundenen hohen Al-Sättigung am Austauscher ist davon auszugehen, daß der Prozeß der Lessivierung abgeschlossen ist. Die tonverarmten Al-Horizonte sind auch in diesem Profil durch geringe Austauschkapazität und hohe Al-Sättigung geprägt.

7. SYSTEMATISCH-TAXONOMISCHE EINORDNUNG DER EXKURSIONSPROFILE

Tabelle 10: Einordnung der Exkursionsprofile nach unterschiedlichen Bodensystematiken.

Profil	Österr. Kartierung	Deutsche Kartieranleitung	FAO
1	(seicht entwickelte) Parabraunerde	Rötliche Parabraunerde	(Chromo-) Calcic Luvisol
2	(sehr seicht entwickelte) Parabraunerde	Typische Parabraunerde	(Luvo-) Calcaric Cambisol
3	schwach pseudo-vergleyte Parabraunerde	oberbodenhaftnässe-pseudo-vergleyte Parabraunerde	(Stagno-) Haplic Acrisol
4	schwach entw., tagwasservergleyte Parabraunerde	Parabraunerde-Haftnässepseudogley	Mollic Planosol
4a	schwach entwickelte Parabraunerde	schwach pseudo-vergleyte Parabraunerde-Braunerde	(Luvo-) Ferralic Cambisol
5	Pararendsina	Typische Pararendsina	Rendzic Leptosol
6	kalkhaltige Lockersedimentbraunerde	Kalkbraunerde	Calcaric Cambisol
7	(versauerte) Parabraunerde	(versauerte) rötliche Parabraunerde	(Chromo-) Haplic Alisol

Die österreichische Systematik bietet keine klaren Kriterien zur eindeutigen Einordnung der vorliegenden Profile. Bei mäßiger Lessivierung ist es zum Beispiel fraglich, ob es sich um eine Braunerde oder Parabraunerde handelt. Sieht man von A-C-Böden (Pararendsina) ab, so fallen die durch unterschiedliche Altersstellung (400.000 - 10.000 Jahre Bodenbildung) sowie unterschiedliche Nutzung (Wald, Acker, Grünland), chemisch-

mineralogisch deutlich differenzierten Böden nach der Österreichischen Systematik in nur 1 - 2 Typengruppen (Braunerde, Parabraunerde). Die Unterscheidung auf Subtypen und Varietätenebene ist nur subjektiv möglich. Nach der deutschen Systematik können die A-B-C- Böden in nur drei Typengruppen aufgeteilt werden (Parabraunerden, Braunerden und Haftnässepseudogleye). Die Differenzierung auf Typen- und Subtypenebene ist jedoch weitgehend objektiviert, da quantitative Kriterien für die Horizontbenennung und die Abgrenzung von Subtypen zur Verfügung stehen.

Die Differenzierung der Böden ist im vorliegenden Fall ebenfalls unbefriedigend, da teilweise weder die Altersstellung, noch nutzungsbedingte Unterschiede ihren Ausdruck finden. Insbesondere wird nicht zwischen aktueller und nach Versauerung bereits abgeschlossener Lessivierung unterschieden. Veränderungen im Tonmineralbestand, der Austauschkapazität und der Al-Sättigung finden ebensowenig Berücksichtigung.

Demgegenüber sind die Böden des Untersuchungsgebietes mit der revidierten FAO-Systematik (1989) sowohl sicher auf Typen- und Subtypenebene anzusprechen, als auch nach wesentlichen entwicklungsbedingten und ökologisch relevanten Kriterien zu differenzieren. Die untersuchten A-B-C-Böden entfallen auf sechs Typen bzw. sieben Subtypen, obwohl in fünf von acht Profilen mehr oder weniger starke Tonverlagerung stattgefunden hat. Mit Hilfe der Höhe der Austauschkapazität und der Aluminiumsättigung (< oder > 50%) ist es jedoch möglich, rezente Parabraunerden von versauerten mit sekundärer Chloritbildung und geringer Austauschkapazität zu trennen.

Verbesserungen der FAO-Systematik könnten im Untersuchungsgebiet durch eine Begriffsdefinition auf "Varietätenebene" erfolgen. Hierbei müßten folgende Zusätze zur Kennzeichnung von

"Varietäten" definiert bzw. quantifiziert werden:

1. (Luvo-) : kennzeichnet Tonverlagerung auf Varietätenebene
2. (Stagno-) : kennzeichnet Haftnässe auf Varietätenebene
3. (Chromo-) : kennzeichnet starke Braunfärbung (mindestens
7.5 YR und Chroma >4) auf Varietätenebene

8. LITERATUR

AG BODENKUNDE: Bodenkundliche Kartieranleitung.
Hannover, 1982.

FAO: FAO-UNESCO Soil Map of the World, Revised Legend.-
World Resources Report 60. Rome, 1989.

SCHEFFER F. und P. SCHACHTSCHABEL: Lehrbuch der Bodenkunde,
Enke-Verlag. Stuttgart, 1989.

FLUORINDUZIERTE BODENVERÄNDERUNGEN

W.W. WENZEL

1. FLUORAKKUMULATION

Abbildung 42 zeigt die Akkumulation des Totalfluors sowie der 1:50 wasserlöslichen Anteile in sauren Braunerden unter Wald mit unterschiedlicher Entfernung zur Emissionsquelle.

Entfernung (m)

Abbildung 42: Fluorakkumulation

In Werksnähe wurden innerhalb von ca. 50 Jahren bis zu 170 gm^{-2} Fluor in den Böden gespeichert, entsprechend einer durchschnittlichen jährlichen Deposition von 3.7 g.m^{-2} . Die gute Übereinstimmung mit Depositionsmessungen aus dem Jahr 1982 (UMWELTBUNDESAMT, 1988) zeigt an, daß während der fünfzigjährigen Immissionsperiode Fluor zur Gänze im Boden festgelegt wurde.

Die Akkumulation der wasserlöslichen Fluorfraktion folgt einem ähnlichen Verteilungsmuster. Etwa zwei Drittel des eingetragenen Fluors sind nicht wasserlöslich und wurden somit relativ stark an Bodenbestandteile gebunden. Der höhere Anteil wasserlöslichen Fluors in den kontaminierten Böden belegt jedoch, daß die Fluormobilität mit zunehmender Deposition ebenfalls steigt (WENZEL und BLUM, 1991a und 1991b).

2. AUSWIRKUNGEN DER FLUORAKKUMULATION AUF DIE BODENCHEMIE

Der langjährige Eintrag von Fluor verursachte einen Anstieg der mit 0.1 m BaCl_2 austauschbaren und der oxalatlöslichen Aluminiumfraktionen in Ah-Horizonten saurer Parabraunerden unter Wald (Abb. 43 und 44). Dies kann mit Ligandenaustausch von F^- gegen OH^- -Ionen an den Oberflächen amorpher Aluminiumoxide (=oxalatlösliches Al, Al_o) und anschließender Lösung des Aluminiums in Form von AlF_x -Komplexen erklärt werden. In der Folge wurde Aluminium ausgewaschen und die Gehalte an austauschbarem und oxidischem Aluminium in den Ah-Horizonten nahmen ab.

Abbildung 43: Austauschbares Aluminium

Abb. 44: Oxalatlösliches Aluminium

Die durch Ligandenaustausch freigesetzten OH^- -Ionen neutralisierten vermutlich vor allem dissoziierbaren Wasserstoff der organischen Substanz und führten damit zu einer deutlichen Abnahme der Basenneutralisierungskapazität, d.h. zu einer quantitativen Entsauerung (Abb. 45) sowie zu einem pH-Anstieg in den Ah-Horizonten (Abb. 46) belasteter Böden (WENZEL und BLUM, 1991 a).

Abbildung 45: Basenneutralisierungskapazität

Abbildung 46: pH-Wert

3. LITERATUR

UMWELTBUNDESAMT: Die Immissionsbelastung um das Aluminiumwerk der AMAG Ranshofen. - Monographien 9. Wien, 1988.

WENZEL W.W. und W.E.H. BLUM: Effects of fluorine deposition on the chemistry of acid Luvisols. - Intern. J. Environ. Anal. Chem. Im Druck 1991a.

WENZEL W.W. und W.E.H. BLUM: Fluorine speciation and mobility in F-contaminated soils. - Soil Science. Im Druck 1991b.

Mitt. d. Österr. Bodenkundlichen Ges., H. 43, S. 95-110, 1991

FLUORIMMISSIONSERHEBUNGEN MITHILFE STANDARDISIERTER
WEIDELGRASKULTUREN IM GEBIET UM DAS ALUMINIUMWERK VON RANSHOFEN

R. ÖHLINGER, H. DÖBERL und R. MAYR

1. EINLEITUNG

Die Bundesanstalt für Agrarbiologie wurde im November 1985 von der Bezirkshauptmannschaft Braunau mit dem Auftrag betraut, Fluorimmissionserhebungen mit standardisierter Graskultur im Gebiet um das Aluminiumwerk von Ranshofen durchzuführen.

Das Ziel der Untersuchung war neben einer Immissionserhebung auf Fluor auch Angaben über seine toxische Relevanz in Bezug auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen bzw. Weidevieh zu geben.

1.1. Aktive Bioindikation mit der "Standardisierten Graskultur"

Ende der 60er Jahre wurde die aktive Immissionserfassung mit Weidelgras zur Anreicherung von Luftschadstoffen in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Das Verfahren geht auf Arbeiten von SCHOLL (1971) zurück. Es stellt das ausgereifteste Bioindikationsverfahren dar (ARNDT et al. 1987) und ist in einer VDI-Richtlinie standardisiert (VDI-RICHTLINIE 3792, Blatt 1, 1978).

Von den Schadstoffen ist die Ermittlung der Anreicherung von Fluorid (VDI-RICHTLINIE 3792, Blatt 2, 1982) schon seit

längerer Zeit standardisiert. In der Praxis werden die Immissionsdosen von Fluorid, Schwefel und Chlorid sowie verschiedener Schwermetalle (Pb, Cd, Cu, Ni, V) bestimmt (ÖHLINGER und DÖBERL 1991, ÖHLINGER et al. 1991, NOBEL und MICHENFELDER 1987, NOBEL et al. 1986, VETTER et al. 1985, STEUBING et al. 1983). Aus den Ergebnissen sind Rückschlüsse auf eine etwaige Gefährdung der Vegetation durch die Schadstoffe möglich. Damit werden auch Kontaminationen von Futter- und Nahrungspflanzen angezeigt (ARNDT et al. 1987).

2. MATERIAL UND METHODE

2.1. Aktives Biomonitoring mit standardisierten Weidelgraskulturen

Die F-Immissionen wurden in den Versuchsjahren 1986 und 1987 in fünf 14 tägigen Meßperioden (Mai bis Oktober) gemessen.

Die Durchführung der aktiven Bioindikation erfolgte nach dem Verfahren der "Standardisierten Weidelgraskultur" (VDI-Richtlinie 3792 Blatt 2, 1982):

Die Indikatorpflanze Welsches Weidelgras (*Lolium multiflorum* ssp. Lam., Sorte "Lema") wurde in den anstaltseigenen Gewächshäusern unter vollkommen standardisierten, einheitlichen Bedingungen ca. 7 Wochen angezogen. Standardisiert waren sämtliche Manipulationen bezüglich der Aussaat und Anzuchttechnik sowie alle übrigen Maßnahmen z.B. die Wasser- und Nährstoffversorgung. Zu diesem Zwecke wurde hochwertiges Saatgut (Anbaustufe "Elite"), das direkt von entsprechenden Saatzuchtanstalten bezogen wurde, in Kunststoffpflanzgefäßen, die mit Einheitserde (Fruhstorfer Typ "0" für wissenschaftliche Zwecke) gefüllt waren, ausgesät. Um eine ausreichende

Bestandesdichte zu erreichen, wurden die Kulturen in regelmäßigen Abständen auf Bestockungshöhe zurückgeschnitten.

Zur Exposition wurde das Pflanzkulturgefäß (Abb. 47) in eine Trägervorrichtung gesetzt, welche eine einheitliche Höhe von 1,50 m aufwies, um eventuelle Verunreinigungen durch aufgewehten Erdstaub auszuschließen.

Abbildung 47: Schematische Darstellung eines Expositionsgefäßes für pflanzliche Bioindikatoren

Die Bewässerung und Nährstoffversorgung (NPK-Düngemittellösung) erfolgte kontinuierlich mittels Saugstreifen, die in einen darunter befindlichen Behälter eintauchten. Nach erfolgter Exposition am Meßort wurde die Graskultur unter Verschluss gebracht und dem Labor zur weiteren Bearbeitung zugeführt.

2.2. Standortauswahl

Zur Beobachtung des Gebietes um das Aluminiumwerk wurden folgende 15 Standorte ausgewählt (Lage der Standorte siehe auch Abb. 48).

- 1 Osternberg
- 2 Scheuhub
- 3 Lamprechtshausnerstraße
- 4 Lach
- 5 Aselkam
- 6 Hochstraße
- 7 Oberseibersdorf
- 8 Roith
- 9 Kühberg
- 10 Oberrothenbuch
- 11 Enknach
- 12 Lindhof
- 13 Semelhof
- 14 Oberthal
- 15 Tausendengel bzw. Spraidt

Nach dem Versuchsjahr 1986 wurde der Standort Tausendengel aufgelassen und in Spraidt ein neuer errichtet. Für die Rangvarianzanalyse wurden die Werte dieser Standorte nicht herangezogen.

2.3. Chemische Analyse

Die ungewaschenen Grasproben wurden bei einer Temperatur von 80°Celsius getrocknet und auf eine Korngröße unter 1 mm vermahlen und homogenisiert. Die Analyse der Proben auf F erfolgte nach einer erprobten Labormethode.

Fluor:

Aufschluß:	NaOH
Bestimmung:	Ionenselektive Elektrode
Nachweisgrenze:	1 mg/kg TS

2.4. Statistische Auswertung

Beschreibende Statistik:

Folgende statistische Größen wurden errechnet:

Arithmetisches Mittel (\bar{x}), Median, Standardabweichung (s), Minimalwert (\min) und Maximalwert (\max); n = Anzahl der Wiederholungen.

Rangvarianzanalyse nach Friedman:

Der Friedman - Test ist ein parameterfreier Homogenitätstest. Er führt eine Rangvarianzanalyse durch, um zu prüfen, ob die Stichproben aus einer Grundgesamtheit stammen.

Nullhypothese: Alle Proben stammen aus der gleichen Grundgesamtheit (keiner der Standorte weist über alle Meßperioden immer niedrige bzw. höhere Werte auf).

Bei Ablehnung der Nullhypothese gibt es Standorte, die nicht der Grundgesamtheit angehören. Diese mußten im Mittel aller Meßperioden wiederholt niedrige bzw. erhöhte Werte aufweisen. Die Standorte wurden in der Tabelle 13 mit dem durchschnittlichen Rang nach Friedman charakterisiert. Für die Verrechnung wurden jene Meßperioden herangezogen, in der Daten für jeden Standort vorlagen.

Wilcoxon-Wilcox-Test für multiple Vergleiche:

Hat der Friedman-Test eine Verwerfung der Nullhypothese ergeben, so wird durch multiple Vergleiche geprüft, welche und wieviele der Grundgesamtheiten verschieden sind.

2.5. Zur Interpretation der Ergebnisse

Für die Einordnung der gemessenen Schadstoffkonzentrationen von F seien noch folgende Punkte angemerkt:

- Analyse des ungewaschenen Pflanzenmaterials:
Ein Ziel der Untersuchung war die Analyse der Immissionssituation in Bezug auf landwirtschaftlich genutzte bzw. empfindliche Pflanzen. Die Analyse des Pflanzenmaterials geschah daher aus der ungewaschenen, natürlich auffindbaren Probe. Sofern sich Gehalte in einem definierten "Normalbereich" bewegen, ist ein deutlicher Unterschied zwischen der gewaschenen und ungewaschenen Probe eher unwahrscheinlich.
- 14-tägige Expositionsdauer einer Meßperiode:
Die Messungen erfolgten nicht zeitdeckend von Mai bis Oktober, sondern stichprobenartig.
- Die definierten Richterte für Referenzbereich und nachweisbarem Immissionseinfluß basieren auf Messungen aus mehreren Meßperioden. Dementsprechend sind beispielsweise für die ökotoxikologische Bewertung eines Standortes auch mehrere Meßperioden vorzusehen.

Die Gehalte von Schadstoffen in exponierten Weidelgraskulturen sind auf Grund ihrer guten Anströmbbarkeit in der Regel höher als jene von am natürlichen Boden wachsenden Gräsern. Um indirekte und direkte Vergleiche von Schadstoffgehalten in Pflanzen bzw. W. Weidelgraskulturen herzustellen, ist Tabelle 11 angeführt.

Tab. 11: Kurze Übersichtstabelle von vorgeschlagenen Richtwerten für F in mg/kg TS.

Literatur	F	Bemerkungen
TÜV-Mitteilung (1991) (für stand. Weidel- graskulturen)	3,8	Wirkungs-Nachweisgrenze
	10	niedrig
	20	mittel
	30	hoch
	> 30	sehr hoch
ÖHLINGER et al. (1991) (für stand. Weidel- graskulturen)	< 7	Referenzbereich
	bis 16	geringer Immissionseinfluß
	> 16	erhöhter Immissionseinfluß

Die als "Wirkungs-Nachweisgrenze" bezeichneten Werte stellen die verfahrensbedingte Anreicherung dar, die aus Proben in Kontrollkammern mit gefilterter, also schadstofffreier Luft ermittelt worden sind. Bei Werten, die diese überschreiten, ist ein Immissionseinfluß vorhanden. "Mittelhohe" Werte stellen Grenzwerte für sehr empfindliche und "hohe" für empfindliche Pflanzen bzw. Weidevieh dar.

Bei der nachfolgenden Gehaltseinteilung (siehe Abb. 48) werden die Kriterien, die bei Immissionskontrollen in OÖ (ÖHLINGER et al. 1991) ermittelt wurden, mit der TÜV-Bewertung "sehr hoch" (= toxikologisch relevant) ergänzt. Der als "Referenzwert" ("Blindwert" unter Freilandbedingungen) bezeichnete Gehaltsbereich setzt sich aus dem Blindwert (verfahrensbedingte Schadstoffanreicherung analog der "Wirkungs-Nachweisgrenze") und einem sehr geringen Immissionseinfluß zusammen, wobei zwischen den einzelnen Komponenten nicht unterschieden werden kann (als Grundlage zur Berechnung des Referenzbereiches dienen die nach dem Friedman-Test als wiederholt sehr niedrig

eingestuften Standortgehalte von 00). Der nächstfolgende Gehaltsbereich ("gering") zeigt einen geringen, aber erkennbaren Immissionseinfluß. Von diesem signifikant höhere Gehalte bis zum TÜV-Grenzwert von 30 mg F/kg TS werden als "erhöht" bezeichnet.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

In Tab. 12 werden die F-Daten in Meßperioden gegliedert statistisch aufgezeigt. Sie bewegen sich zwischen 1 und 1800 mg/kg TS. Ähnlich wie bei anderen Bioindikationen steigt auch der mittlere F-Gehalt innerhalb eines Beobachtungszeitraumes an. Dies wird allgemein auf unterschiedliche klimatische Bedingungen während der einzelnen Meßperioden zurückgeführt.

Median und arithmetisches Mittel zeigen bereits deutlich eine erhöhte F-Immission. Zur näheren Bewertung (Rangvarianzanalyse) der F-Immission an den Standorten wurde Tab. 13 erstellt.

Tab. 12: Statistische Daten zu F in Weidelgras in mg/kg
Trockensubstanz (TS) (1986 - 1987) (MP= Meßperiode)

Variable	1. MP	2. MP	3. MP	4. MP	5. MP	Gesamt
n	30	30	30	30	30	150
x	18,3	24,5	16,5	39,7	129,2	45,6
Median	6	10,5	4	30	36	17
s	29,3	33,9	23,8	31,4	331,8	154,7
min	2	3	1	8	15	1
max	132	160	89	136	1800	1800

Tab. 13: Durchschnittliche Rangzahlen nach Friedman ($\alpha = 0$) und statistische Daten der Standorte für Fluor in mg/kg TS (1986 - 1987).

Tab. 13: Durchschnittliche Rangzahlen nach Friedman ($\alpha = 0$) und statistische Daten der Standorte für Fluor in mg/kg TS (1986 - 1987).

Standort	Nr.	durchschnittl. Rang	n	x	M	s	min	max
Oberthal	14	2,55	10	9,6	6,5	8,5	1	26
Osternberg	1	2,70	10	9,5	6,5	7,6	2	24
Enknach	11	3,65	10	11,7	6	10,7	3	29
Lindhof	12	4,4	10	10,9	7,5	8,9	3	30
Semelhof	13	5,4	10	13,7	10,5	13,3	2	46
Scheuhub	2	6,45	10	16,4	9,5	14,3	2	37
Oberrothenbuch	10	6,45	10	20	11	18,9	1	53
Lamprechtsh.str.	3	7,50	10	19,6	12,5	18,8	4	61
Kühberg	9	7,85	10	22,3	13	20,9	3	61
Oberseibersdorf	7	10,15	10	31,5	28,5	19,3	12	70
Aselkam	5	10,90	10	49,6	53	17,2	24	77
Roith	8	11,10	10	87,6	36,5	139	4	460
Hochstr.	6	12,60	10	269	76	550	4	1800
Lach	4	13,3	10	93,5	93	29,4	34	136
Tausendengel (1986)			5	12,5		15,5	2	39
Spraidt (1987)			4	31,5		11,2	16	41

Zwischen den ersten neun Standorten (von Oberthal bis Kühberg) besteht kein signifikanter Unterschied. Die nächsten homogenen Datengruppen bilden die Standorte Lindhof bis Oberseibersdorf, Semelhof bis Roith und Lamprechtshausnerstraße bis Lach.

Die letztgenannten Standorte Lamprechtshausnerstraße (3), Kühberg (9), Oberseibersdorf (7), Aselkam (5), Roith (8), Hochstraße (6) und Lach (4) sind die dem Werk nächstgelegenen Standorte in den Hauptwindrichtungen (ca. Südwest-Nordost). Diese zeigten auch die höchsten F-Werte. In den

Hauptwindrichtungen wird ein deutlicher Gradient bzw. eine ellipsenförmige Ausbreitung der Fluorimmissionen sichtbar (Abb. 48). Toxikologisch relevante F-Gehalte (> 30 mg/kg TS) findet man noch an vom Werk in Hauptwindrichtung 4 - 5 km entfernt gelegenen Standorten.

Abb. 48: Durchschnittliche F-Immissionsverteilung (1987) im Nahbereich des Aluminiumwerkes (mg/kg TS).

Die restlichen Standorte weisen ebenso einen deutlichen Immissionseinfluß auf. Zur Bewertung der F-Daten wurde nachfolgende Abb. 49 erstellt.

Abb. 49: Verteilung der F-Werte in Weidelgrass nach verschiedenen Gehaltsbereichen.

Nach obiger Abbildung lagen von den ermittelten F-Gehalten nur 28 % in einem unbelasteten Referenzbereich, 21,3 % zeigten einen geringen und 16 % einen erhöhten Immissionseinfluß, 34,7 % der Gehalte überschritten den toxikologisch relevanten Grenzwert für empfindliche Pflanzen bzw. Weidevieh von 30 mg/kg TS.

Die deutliche F-Belastung des Gebietes wird besonders auch im Vergleich mit anderen Bioindikationen sichtbar (Tab. 14).

Tab. 14: Verteilung der F-Werte (in %) auf die vorgegebene Gehaltseinteilung im Vergleich zu anderen Bioindikationen.

Bioindikation	Referenzbereich	Immission gering	Immission erhöht	toxikologisch relevant
Oberösterr.	80,3	16,6	3,1	-
Linz	57,5	35,3	5,4	1,8
Steyregg	23,1	41	20,5	15,4
Ranshofen	28	21,3	16	34,7

Im Jahre 1989 wurden an vier ausgewählten Standorten nochmals Immissionserhebungen auf F mittels Weidelgras durchgeführt. Tab. 15 gibt die Ergebnisse wider.

Tab. 15: F-Gehalte in Weidelgras 1989 in mg/kg TS (1. MP: 5.6. - 19.6., 2. MP: 3.7. - 17.7. und 3. MP: 22.8. - 5.9.).

Standort	Nr.	1.MP	2.MP	3.MP	1986	1987
Roith	8	26	4	15	15-167	4-460
Hochstr.	6	52	12	20	26-400	4-1800
Lach	4	25	50	50	74-132	34-136
Aselkam	5	12	38	30	29-77	24-63

Im Vergleich zu den F-Gehalten in den Jahren 1986 und 1987 waren diese 1989 deutlich geringer (max: 52 mg/kg TS). Am höchsten war wiederum der Standort Lach mit einem mittleren Wert von 42 mg F/kg TS belastet, gefolgt von Hochstraße (28 mg/kg) und Aselkam (27 mg/kg).

4. ZUSAMMENFASSUNG

In den Versuchsjahren 1986 und 1987 wurden an 15 Standorten im Gebiet um das Aluminiumwerk Ranshofen Fluorimmissionserhebungen mit Standardisierter Weidelgraskultur durchgeführt.

Nach vorliegendem Ergebnis waren alle Standorte wiederholt von Fluorimmissionen beeinflusst. Vor allem die Standorte Lamprechtshausnerstraße, Kühberg, Oberseibersdorf, Aselkam, Roith, Hochstraße und Lach waren wiederholt am höchsten mit F belastet. Dort wurden mittlere F-Werte zwischen 12,5 und 93 mg/kg TS gemessen.

Von den gesamten F-Gehalten lagen 28 % im Referenzbereich, 37,3 % zeigten einen Immissionseinfluß und 34,7 % überschritten den toxikologisch relevanten Grenzwert von 30 mg F/kg TS.

Die im Jahre 1989 an den vier höchstbelasteten Standorten Lach, Aselkam, Roith und Hochstraße nochmals durchgeführte Immissionserhebung ergab deutlich niedrigere F-Gehalte in den Weidelgraspflanzen (4-52 mg/kg TS). Jedoch war weiterhin eine signifikante F-Immission festzustellen.

Eine besondere Gefährdung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und der Gesundheit von Weidevieh ist nach vorliegenden Daten vor allem im unmittelbaren Nahbereich zum Aluminiumwerk und in den Gebieten der Hauptwindrichtungen festzustellen.

5. LITERATUR

- ARNDT U., NOBEL W. und SCHWEIZER B.: Bioindikatoren: Möglichkeiten, Grenzen u. neue Erkenntnisse. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 1987.
- NOBEL W., MICHENFELDER K. und MAST G.: Routinemäßiger Einsatz von pflanzlichen Bioindikatoren in Städten Südwestdeutschlands - Wirkungsmessungen mit Bioindikatoren als Bestandteil einer kommunalen Luftreinhaltestrategie zur Dokumentation der Belastungssituation im Rahmen der Bauleitplanung. VDI-Berichte Nr. 605, 243-265, 1986.
- NOBEL W. und MICHENFELDER K.: Routinemäßiger Einsatz von pflanzlichen Bioindikatoren im Rahmen immissionschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. VDI-Berichte Nr. 609, 367-393, 1987.
- ÖHLINGER R., DÖBERL H. und WIMMER J.: Immissionskontrollen an einjährigen Kulturpflanzen in Oberösterreich. Endbericht 1986 - 1990, 1991.
- ÖHLINGER R. und DÖBERL H.: Immissionskontrollen an standardisierten Kulturpflanzen im Stadtgebiet von Linz. Endbericht 1986 - 1989, 1991.
- ÖHLINGER R. und DÖBERL H.: Immissionserhebungen mithilfe standardisierter Weidelgraskulturen in der Stadtgemeinde Steyregg. Endbericht 1989 -1990, 1991.
- SCHOLL G.: Ein biologisches Verfahren zur Bestimmung der Herkunft und Verbreitung von Fluorverbindungen in der Luft. Landw. Forschung, Sonderheft 26, 29-55, 1971.
- STEBING L., KIRSCHBAUM U., POOS F. und CORNELIUS R.: Monitoring mittels Bioindikatoren in Belastungsgebieten. In: Forschungsbericht 80-101 04034 für das UBA-Berlin, 1983.
- TECHNISCHER ÜBERWACHUNGSVEREIN (TÜV) SÜDWESTDEUTSCHLAND: persönliche Mitteilung, 1991.
- VDI-RICHTLINIE 3792: Messen der Immissions-Wirkdosis: Verfahren der standardisierten Graskultur, Blatt 1. Handbuch Reinhalt. Luft, VDI-Verlag Düsseldorf, 1978.
- VDI-RICHTLINIE 3792: VDI-Richtlinien. Blatt 2: Messen der Immissions-Wirkdosis von gas- und staubförmigem Fluorid in Pflanzen mit dem Verfahren der standardisierten Graskultur. Handbuch Reinhaltung der Luft 1-6, VDI-Verlag Düsseldorf, 1982.

VETTER H., KOWALEWSKY H., ULKEN R. und HACKELBERG L.: Ursache, Ausmaß und Wirkungen unterschiedlich starker Schwermetallbelastungen in verschiedenen Regionen. Forschungsbericht zum FE-Vorhaben Nr. 106 07 042. Landwirtschaftskammer Weser-Ems, 1985.

Lage der Standorte

0 1 2 km

DIE WIRKUNG FLUORHÄLTIGER IMMISSIONEN
AUF DIE VEGETATION
IM RAUCHSCHADENSGEBIET RANSHOFEN

M. KÜHNERT und G. HALBWACHS

1. EMISSIONEN UND IMMISSIONEN

Das Aluminiumwerk der AMAG emittiert im Zuge der schmelzelektrolytischen Gewinnung von Rohaluminium unter anderem Fluorverbindungen, die als Hauptursache für die schweren Immissionschäden in der Umgebung des Werkes angesehen werden können. Ein räumlicher Bezug der Schäden an der Vegetation zum Emittenten ist klar erkennbar und der Windrichtungsverteilung (Hauptwindrichtungen West und Ost) zuordbar ("klassisches" Rauchschadensgebiet).

Die bei der Schmelzelektrolyse entweichenden Abgase werden zu rd. 80% über einen Naßwäscher durch die Schornsteine abgeleitet; ein Anteil von rd. 20% der Abgase entweicht jedoch ungefiltert über die Hallenfenster und -tore ins Freie (sog. "Hallenrauch"). Diese diffusen Emissionen führen vor allem im Nahbereich des Werkes zu hohen Immissionskonzentrationen von Fluorwasserstoff. Die Gesamtemission von Fluoriden liegt bei rd. 240 t pro Jahr, wobei der Anteil des Fluorwasserstoffs 170 t beträgt.

Neben HF, das als Hauptschadstoffkomponente bezeichnet werden kann, werden noch staubförmige Fluorverbindungen, Schwefel-

dioxid, Stickstoffdioxid und polyaromatische Kohlenwasserstoffe emittiert.

2. AUSWIRKUNGEN AUF DIE WALDVEGETATION

In der nächsten Umgebung des Werkes, vor allem in östlicher Richtung, ist die Waldvegetation völlig verändert. Vom östlichen Werkszaun erstreckt sich bis zu 200m weit auf einer Breite von 500m die sogenannte "Blöße", die nur mehr von immissionsresistenten Kompositen wie Rainfarn (*Tanacetum vulgare*) und Krüppelsträuchern der Grauweide (*Salix cinerea*) bewachsen wird. Der dahinterliegende Waldbestand besteht zum Großteil aus (gepflanzten) Schwarzerlen (*Alnus glutinosa*), die in einem Alter von 30-40 Jahren je nach Entfernung vom Werk Höhen zwischen 2 und 8m erreichen. Bis zu einer Entfernung von rd. 1km vom Werk in der Hauptwindrichtung West ist durch die "Ausräucherung" der weniger resistenten Nadelhölzer das Laubholz dominierend; die gesamte Waldschadensfläche beträgt 700 ha.

Die verschiedenen Baumarten weisen eine stark unterschiedliche Resistenz gegen die fluorhaltigen Immissionen auf. Grundsätzlich sind die sommergrünen Laubgehölze resistenter als die immergrünen Nadelhölzer, die das Fluor über Jahre hinweg akkumulieren. Als eine der am widerstandsfähigsten Baumarten erwies sich die Schwarzerle, obwohl sie auf diesen Standorten nicht natürlich vorkommt.

Unter den immergrünen Nadelgehölzen erwiesen sich Schwarzkiefer und Strobe, die auch bei Teilnekrosen der Nadeln weiterhin Photosynthese betreiben können, als wesentlich resistenter als die Fichte, die teilgeschädigte Nadeln sofort abwirft.

3. WIRKUNGSMECHANISMEN VON FLUOR IN PFLANZEN

Fluor kann von Pflanzen grundsätzlich sowohl aus dem Boden als auch aus der Atmosphäre aufgenommen werden, wobei es, wie verschiedenen Untersuchungen an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen zeigten, in fluorbelasteten Gebieten kaum über den Boden, sondern vorwiegend als gasförmiger Fluorwasserstoff über die Spaltöffnungen ins Pflanzeninnere gelangt. Dort löst sich HF im Zellwandwasser und wird durch den Transpirationsstrom zu den Spitzen- und Randbereichen der Blattorgane transportiert und dort akkumuliert, wo es nach Überschreiten einer art- und sortenspezifischen kritischen Konzentration zu äußerlich sichtbaren Symptomen, wie Spitzen- und Randschädigungen führt ("tip-burn").

Auf Zellebene führt eine bevorzugte Akkumulation von Fluor in neutralen bis schwach alkalischen Zellbestandteilen zu einer Anreicherung in stoffwechselaktiven Kompartimenten wie Cytoplasma, Chloroplastenstroma, Siebröhren und Mitochondrien, wo es als "Breitbandenzymhemmer" wirkt. Dieser Mechanismus und die Neigung von Fluor, mit essentiellen Nährelementen Bindungen einzugehen, sind verantwortlich für die hohe Phytotoxizität von Fluorverbindungen (F ist etwa 100mal so toxisch wie SO_2 !).

4. Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Direkte Schädigungen von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen sind selten, da in der unmittelbaren Umgebung des Werkes (vor allem in den Hauptwindrichtungen) nur Waldgebiet liegt, das auch als Schutz für die dahinterliegende Landwirtschaft dient.

Beeinträchtigungen ergeben sich durch Verfütterung fluorkontaminierter Materials, wodurch Schädigungen an Haustieren (v.a. an Rindern) wie Knochen- und Zahnveränderungen auftreten

können. Durch laufende Analysen des Grünfutters soll sichergestellt werden, daß stark kontaminiertes Futter nicht in die Nahrungskette gelangt.

Die Früchte landwirtschaftlicher Nutzpflanzen enthalten selbst in den am stärksten belasteten Gebieten kaum Fluor; ein Eintrag in die menschliche Nahrungskette ist damit relativ gering, da auch Fleisch und Milch kaum Fluor enthalten. Geringfügige Belastungen durch den Verzehr von kontaminiertem Blattgemüse (Salat, Spinat, Petersilie, Schnittlauch) sind möglich.

Eine zweite Schadstoffkomponente, die in der Forstwirtschaft kaum zum Tragen kommt, kann zu Schädigungen an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen führen. Durch Anlagerung von Kohlenwasserstoffverbindungen (Elektrodenabbrand) an den Blattoberflächen kann es infolge photooxidativer Prozesse zu Schädigungen der Epidermis vor allem von Kleearten kommen, die zu einer Beeinträchtigung der Futterqualität führen.

5. DIE ROLLE DER VEGETATION ALS "SINK" FÜR FLUORIDE

Vom Zentrum für Umwelt- und Naturschutz der Universität für Bodenkultur wird zur Zeit im Rahmen eines Projekts die Rolle der Vegetation als "sink" für Fluoride untersucht, wobei eine Quantifizierung des von der Vegetation aufgenommenen Fluoranteils gespiegelt an der rd. 50 jährigen Gesamtemission des Werkes vorgenommen werden soll. Diese Bilanzierung, die unter anderem Erkenntnisse über die unterschiedliche Fluorakkumulation verschiedener Pflanzenarten und der verschiedenen höhenmäßig differenzierten Schichten des Waldes bringen soll, dient als Grundlage für weitere Untersuchungen über die Entwicklung der Vegetation nach Schließung der Elektrolyse im Jahr 1992.

Walter - Kubiens - Preis

1. Der Walter-Kubiens-Preis bezweckt
 - Die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine **Beurteilung und Prämierung** von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten, Hochschulen; b) an Höheren Lehranstalten) in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. Die Geldmittel für den Fonds werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG **bis zum 31. August einzureichen**.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die **Prämierung** guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine **Anerkennungs-urkunde** der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit bleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: gas Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im pannonischen Klimagebiet Österreichs
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjaidalm
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjähriger Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lössböden
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ und die Versuchsanlage in Purgstall
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken

- FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpen-
exkursion
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen
JANEKOVIC, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von
Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen
Rand des pannonischen Beckens

- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterrei-
chischen Weinviertels südlich Retz
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im
niederösterreichischen Weinviertel
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels
(Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorations-
ergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Boden-
analysen
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und
ohne künstliche Beregnung
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem
Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ)
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den
Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in
Anmoorschwarzerden
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPFENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Wald-
düngung
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungs-
situation von Fichte auf Dolomitböden
Symposium über die Untersuchung von Waldböden
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen
Österreichs
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinaprofile
des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosem-
typus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken

- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17. 10. 1970 in den Raum
"Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau"
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter
Beckens
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM
und F. SOLAR: Die Böden
- Heft 16** 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonminera-
logie in der baugelologischen Praxis
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9. 9. 1972 in den Pasterzenraum
und in den Pinzgau
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft
im Glocknergebiet
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenvergleychung im Raum Zell am See
- Heft 17** 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden,
Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten
des Wiener Raumes
- Heft 18/** 1977, 102 Seiten, vergriffen
19 Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockengebietes
in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden
des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes
Inntal und Mittleres Ötztal
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nord-
burgenlandes
- Heft 20** 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung
von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der
Grundprinzipien der Systematik
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des
Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and
Biosphere
- Heft 21** 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der
Oststeiermark
SCHROM, A.: Standortkundliche und pflanzenbauliche Probleme
der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dränagierten Tal-
böden
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung
STEFANOVITS, O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde

CERNY, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortsbedingungen in der CSSR

Heft 22 1980, 112 Seiten

DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte
BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche
Forschung

KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1
NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979

Heft 23 1981, 183 Seiten

SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink

SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer

GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller

SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag

GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker

BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen

KLUG-PÜMPEL, B.: Phytomasse und Primärproduktion alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern

STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981

Kurzfassungen der Vorträge

Heft 24 1982, 116 Seiten

Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, 8. Seminar: Stoffumsatz am Standort

SOLAR, F.: Eröffnung

BECK, W.: Einleitungsreferat

ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen

BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter

MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse

Diskussion

Heft 25 1982, 173 Seiten

RIEDL, H.: Die Prägekräft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes

GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart

LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzensoziologischer Sicht

Kurzfassungen der Vorträge

- Heft 26** 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Böden und Standorte des Marchfeldes
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden im Raume des Mühlviertels
LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes
Kartenbeilagen
- Heft 27** 1983, 154 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland
VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes
LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 28** 1984, 145 Seiten
Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels
KÖHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels
STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels
SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels
GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels
DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels
BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels
MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels

- Heft 29** 1985, 193 Seiten
Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden; Seminar
BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung
HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft
KÖCHL, A.: Nutz- und Schadwirkung von Klärschlamm
EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland
AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen
MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung
MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung
MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber
NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian
ÖHLINGER, R.: Bodenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian
Generaldiskussion
Unterlagen zur Exkursion
- Heft 30** 1985, 185 Seiten
BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl
GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ)
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 31** 1986, 68 Seiten
Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchung; Geländeaufnahme - Probennahme - Analyse. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich

- Heft 32** 1986, 209 Seiten
Bodeninventur aus ökologischer Sicht; Symposium am 11. u. 12. 4. 1985
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus internationaler Sicht
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Informationssysteme
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion
- Heft 33** 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6. 6. 1986; Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden
BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden
HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse
KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches
ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches
Postervorträge
Diskussion
- Heft 34** 1987, 80 Seiten
DUCHAUFOUR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht
MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 35** 1987, 80 Seiten
Bodenschutz-Symposium
STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen
BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich
EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz

- Heft 36** 1988, 152 Seiten
Thema: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.
DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich
KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Feldergebnissen
MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft
KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht
MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden
NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngeempfehlung
KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.
BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie
- Heft 37** 1988, 179 Seiten
Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.
KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg
HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales
PINTER, J.: Forstgut Langenwang
Profilbeschreibungen
Analysendaten
BLUM, W.E.H. und MENTLER, A.: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mürztales
KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt
- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenminerale und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA
BLÜMEL F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA
MÜCKENHAUSEN E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmsedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten
STOOPS G: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde

Heft 40 1989, 94 Seiten

FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern
STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate
TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg
BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft

Heft 41 1990, 116 Seiten

FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Gründland. Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken
MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz
BERGLER, F.: Physikalische Bodenkenwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlaufstal/NÖ

Heft 42 1990, 176 Seiten

POVOLNY, I.: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag
Boden und integrierte Landbewirtschaftung, Symposium am 4. und 5. April 1990:
DAMBROTH, M.: Integrierte Landbewirtschaftung - Voraussetzung für die Stabilität agrarischer Ökosysteme
WEISSKOPF, P. und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung biologischer, chemischer und physikalischer Bodeneigenschaften durch unterschiedliche Bewirtschaftung - am Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordschweiz)
FREDE, H.-G.: Gestaltung und Funktion von Prensensystemen unter dem Einfluß der Landbewirtschaftung
SOMMER, C.: Konservierende Bodenbearbeitung - ein Baustein integrierter Landbewirtschaftung
MÜLLER, H. J.: Leistungen und Beschränkungen gegenwärtiger Bewirtschaftungsverfahren sowie Standortwirkungen im Pflanzenbau
RUCKENBAUER, P.: Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte Landbewirtschaftung
OTTOW, J. C. G.: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und bodenbiologische Prozesse
HOFMEESTER, Y. und F. G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden, Versuchsorganisation und Forschungsergebnisse

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)

Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;
Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des süd-

östlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme)

2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)
Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;
Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme
3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)
Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten;
Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen -
Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes.

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft,
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Es werden nur Originalarbeiten angenommen, die für die Bodenkunde von Bedeutung sind.

Der Titel der Arbeit soll den Inhalt erkennen lassen, er ist so knapp wie möglich zu fassen.

Die Länge der Arbeit wird durch ihre Aussage bestimmt und ist auf das wesentliche zu beschränken. Der Autor hat ein druckfertiges Manuskript vorzulegen. Tabellen und Abbildungen (ausschließlich Schwarz-weiß-Darstellungen) sind direkt in den Text einzuarbeiten. Bei der Wiedergabe von Fotos, Karten oder farbigen Darstellungen sind gesonderte Absprachen zu treffen. Bei der Abfassung eines Manuskriptes sind die angeschlossenen "Hinweise für die Abfassung eines Manuskriptes" einzuhalten, Manuskripte, die fachlich oder formal nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.

Der Autor erhält 30 Sonderdrucke gratis, für weitere werden Gestehungskosten berechnet; diesbezügliche Wünsche sind bei der Einsendung des Manuskriptes bekanntzugeben.

Hinweise für Abfassung
eines Manuskriptes für
die Mitteilungen der
Bodenkundlichen Gesell-
schaft

ÜBERSCHRIFT MITTIG <----- 1,5 zeil
IN GROSSBUCHSTABEN
<----- 2 zeil

Name N.

(Vorname(n) abgekürzt, ZUNAME

<-----3x1,5 zeil

1. ÜBERSCHRIFT FÜR KAPITEL <----- 2 zeil

Die Kapitelüberschrift bitte in Großbuchstaben und voll
zu unterstreichen. Danach ist mit einem 2 zeiligen Ab-
stand von der Überschrift mit dem Text zu beginnen. Im
Text selber ist mit 1,5 zeiligem Abstand zu schreiben.
Bitte den gezeichneten Raster unbedingt einzuhalten.

<-----2x1,5 zeil

1.1. Unterüberschrift

Diese wird klein geschrieben und noch voll unterstrichen. <-- 3 cm
Der Abstand zwischen diesen Absätzen ist 2 x 1,5 zeilig.

<-----2x1,5 zeil

1.1.1 Weitere Überschriften

Die Überschriften in dieser Dezimalklassifikation werden
nur noch strichliert unterstrichen. Weitere Unterteilungen
der Überschriften sind nicht vorgesehen.

<-----3x1,5 zeil

2. SCHRIFTBILD

Falls Sie die Möglichkeit haben, ersuchen wir Sie, mit
dem Schriftbild "Lether Gothic" von IBM zu schreiben und
zwar 12 Zeichen/Zoll. Sollte das unmöglich sein, bitte
ein möglichst ähnliches Schriftbild auszusuchen. Generell
ersuchen wir, reinweißes Schreibmaschinenpapier im
Format DIN A4 und ein neues Farbband zu verwenden.

↑
3,5 cm
↓

3. SEITENNUMERIERUNG

Bitte die Seiten auf der Rückseite mit Bleistift numerieren. Die endgültige Numerierung erfolgt durch die Schriftleitung nach Eingang sämtlicher Referate.

4. LITERATURZITATE

<----- 2 zeil

Die Autoren sollen im Text mit Großbuchstaben geschrieben werden, zudem werden sie in Klammer () gesetzt, es folgt das Erscheinungsjahr der Veröffentlichung. Zum Beispiel:

... laufender Text und es schließt an (KILIAN, 1988).

Die Nennung der Veröffentlichung erfolgt dann im letzten Kapitel Ihres Referates unter "Literaturhinweise" und sollte alphabetisch geordnet sein. Muster wie folgt:

KILIAN W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.
Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 36, 53-65, 1988

5. TABELLEN UND ABBILDUNGEN

<-----2x1,5 zeil

5.1 Allgemeines

Tabellen und Abbildungen sind zur direkten photo-mechanischen Wiedergabe des Manuskriptes unmittelbar in den Text einzufügen.

<----- 2 zeil

5.2 Tabellen

Die Tabellen werden möglichst bald nach dem ersten Hinweis im Text angeführt und sollten gleich unterhalb beschrieben werden, wie z.B.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der Beziehungen ...

T a b e l l e n w e r t e

↑
3,5 cm
↓

5.3 Abbildungen

Auch die Abbildungen mögen nach der ersten Nennung im Text eingefügt werden und sollten in gleicher Form unten beschrieben werden.

Es können nur Schwarz-weiß-Strichzeichnungen gedruckt werden; zur Abstimmung von Bildgröße und Schrift unter Berücksichtigung einer späteren Verkleinerung ist die Benützung von verkleinernden Kopiergeräten empfehlenswert; die Zeichnung oder Kopie ist direkt in den Text einzukleben.

Z e i c h n u n g

Abbildung 1: Änderung der pH-Werte ...

Am Ende des Referates folgt der Name und die Anschrift der (des) Autorin (Autors) bzw. der Autoren z.B.

NAME Vorname, Titel
Institut/Firma
Adresse